

DIN LITERATURA POPULARĂ A ROMÂNILOR DE PESTE NISTRU

Întăile culegeri românești transnistriene apărute în țară le datorăm lui T. T. Burada, ca rezultat al celor două călătorii făcute la Români din gubernia Cherson ¹⁾ și Kamenet-Podolsc ²⁾. După războiul mondial găsim, pe ici pe colo, câte o poezie-două, publicate în diferite periodice, de T. Hotnog ³⁾ și M. Florin ⁴⁾, altele în ziarul « Cuvânt Moldovenesc » din Chișinău, iar de curând în lucrarea lui P. V. Ștefănuță ⁵⁾. Câteva obiceiuri și poezii populare au mai fost publicate de noi în ziarul « România Nouă » din Chișinău (1926 No. 68—70), precum și în revistele « Societatea de Măine » ⁶⁾ și « Ramuri » ⁷⁾. Toate aceste culegeri — afară de aceea a lui P. V. Ștefănuță — sunt redată în limba literară.

Culegerea acestei poezii populare n'a fost neglijată însă nici de către Români de dincolo de Nistru. Înființarea « Republicei Moldovenești » a pus în discuția cărturarilor localnici culegerea și publicarea acestei comori a neamului. Meritul de a fi primul culegător al poeziei populare îi revine lui P. Chior ⁸⁾, pe atunci comisar al educației naționale. În trei broșuri

¹⁾ T. TH. BURADA, *O călătorie în satele Moldovenești din gubernia Cherson (Rusia)*. « Convorbiri Literare » XVII (1883-84), pp. 281—291.

²⁾ T. T. BURADA, *O călătorie la Români din gubernia Kamenitz Podolsk (Rusia)*. « Arhiva » XVII (1906), pp. 536—547.

³⁾ T. HOTNOG, *Români de peste Nistru* în « Universitatea populară din Chișinău. [Anuar] pe anii 1922—1925 ».

⁴⁾ M. FLORIN, *Din folklorul transnistrian* în « Tribuna Românilor de peste hotare » II (1925), Nr. 3-4, p. 19; Nr. 5-6, p. 24.

⁵⁾ P. V. ȘTEFĂNUȚĂ, *Cercetări folklorice în Valea Nistrului-de-jos*. « Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române » IV (1937), pp. 31—227.

⁶⁾ N. P. SMOCHINĂ, *Crăciunul la Moldovenii de peste Nistru*. « Societatea de Măine » IV (1927); *Anul-nou la Moldovenii de peste Nistru*, « Tribuna Românilor Transnistrieni » II (1928), Nr. 5, pp. 6-13.

⁷⁾ N. SMOCHINĂ, *Din obiceiurile Românilor de peste Nistru — Dumineca Mare*. « Calendarul Ligii Culturale » pe anul 1924. București, 1924, pp. 44-52; *Anul-nou la Moldovenii de peste Nistru*. « Ramuri » XIX (1925), pp. 26-35.

⁸⁾ *Cântici moldovenești (norodnici)*. *Culesi di P. Chior*. Editura di stat a Moldovii. Partea I-a: Balta, 1927; Partea II-a: Balta, 1927; Partea III-a: Balta, 1928. Culegerea este tipărită cu litere cirile.

mici, el ne dă o serie de cântece bătrânești, doine și hore, unele culese din Caucazia și alte ținuturi îndepărtate. Autorul a luat ca model popularele publicate de Alecsandri, de a cărui influență se resimte ¹⁾ și din care chiar face unele reproduceri ²⁾.

Dar mai târziu, odată cu introducerea alfabetului românesc, numit « latinizat », cele trei broșuri au fost arse, iar autorul lor scos din partid și pedepsit ³⁾. Adevăratul motiv al condamnării trebuie căutat însă în faptul că autorul a urmărit să redea unitatea sufletească a Românilor de pretutindeni ⁴⁾.

¹⁾ Cf. ALEX. N. SMOCHINĂ, *Literatura Republicii Moldovenești sovietice*. « Moldova Nouă » I (1936), p. 361.

²⁾ « Am socotit trebuincies di dat v'o câteva cînteci și din Moldova veche (cîntece bătrânești și v'o câteva di jale) luate din cartea vestitului scriitor Romînesc — V. Alecsandri, fiindcă ele sînt mai arătătoare la limbî și frumusețe ». P. CHIOR, *op. cit.*, Partea I-a. Precuvîntare, p. 5.

³⁾ N. P. SMOCHINĂ, *Institutul de cercetări științifice din Republica Moldovenească*. « Însemnări Ieșene » III (1938), p. 524.

⁴⁾ Din culegerea lui Chior, merită să fie citate în special trei cântece: a) provenind dela Românii din Caucaz (Partea I, p. 44); b) din Novoucrainca, ogrugul Kirovsc, fest Elisavetgrad (Partea III, p. 69) și c) din regiunea Donbasului (Partea II, p. 61), pe care le dăm mai jos, în întregime. Tot din culegerea aceasta (Partea III, p. 50) am mai reprodus o variantă la un cântec vechiu (p. 14—15).

BCU Cluj / Central University Library Cluj

a) *Cîntecul bătrîmului*

« Pe cumpănă la fîntină
Cîntă o pasire bătrînă.
Cîntă, cîntă și suspină
C'o rămas e străină
O crescut rînduri de pui
Ș'o rămas a nimănu
Ș'o stricat chicioarele
Pin toate răzoarele.
Ș'o strîns sămăntură
Ș'o dat la pui în gură,
Pîn o făcut peni bune.
Ș'o sburat la ceia lume
Și la slăbiciunea sa
N'are cine o căta ».

b) *Frunzișoara trii grănati*

« Frunzișoara trii grănati
Treci un voinic ș'o fatî,
Dar flăcău chiuinđ,
Da copchila suschinînd.
Taci copchilî nu-ri mai plîngi
Eu la mă-ta cî m'oi duci
Cînd a crești griu în casî
Ș'a logi cu schicu 'n masî.

Cînd a crești griu 'n tindî
Ș'a logi cu schicu 'n grindî.
Cînd a faci salcea meri,
Da tînjala porumbreli.
Cînd a faci giugu peri,
Da răsteu mugureli
Cînd a mergî apa 'n sus
Da soarili la supus.
Cînd a faci gardu flori
Atunci puici am sî mă 'nsor.
Da cuptioriu pepini verdzi
Atunci puici sî mă vedzi ».

c) *Două fete*

« Trecui valea, mor de sâte,
Mă 'ntîlnesc cu două fete
Ș'amîndouă în rochiți nouă
Le-am iubit eu pe amîndouă
Am iubit și am gîndit
Cum să fac să fiu iubit?
Ași iubi pe cei mai mare,
Cei mai nîcă-nîcă-nî place tare !
Ași iubi pe cea mai voinică
Am să fac o lege nouă
Să le iubesc pe-amîndouă ».

Locul acestor culegeri l-au ocupat altele, « revoluționare ». Prima ediție a acestora a apărut în toamna anului 1935 ¹⁾. Culegătorii, Lebedeva și Culai Neniu ²⁾, au adunat cântece haiducești, de recruți, antireligioase, despre războiul mondial, etc. Lucrarea, prefațată de autoarea oficială S. Soloviova, evreică, azi și ea căzută în disgrație, se deschide cu următorul cântec al « închisului »:

'Nalt e zidul la închisoare,
Inimioara 'n piept mă doare
Toată ziua fără soare.
Vin copiii pe la poartă
Și tot strigă « tată, tată ».
N'am făcut ucigării
Nici n'am fost eu bahman rău.
Anul atunci a fost cu foame

Și nici pânea n'a rodit
Toată munca țărănească
În pământ s'a prăpădit.
S'a pornit la strîns nălogu
Starostele la noi în sat
Toate hainele din casă
Chiar și vaca ne-a luat (p. 24).

Din cântecele haiducești reținem următorul:

Dar voinicii când veneau
Din pistoale ei trosneau
Pe boeri îi speriau
Zăvoarele descuiiau
Bănișorii ei luau

Și la târguri alergau.
Cumpărau ei boi și vaci
Și dădeau la cei săraci
Iar săracii mulțumeau (p. 34).

Din cântecele privitoare la războiul mondial, atrag atenția următoarele două:

Bătălia împărătească
Prăpădenia omenească
Frunză verde, lozioară
Ziua toată până 'n seară
Tot ne îmbracă și ne spală
Ne pornesc de nu știm unde!
Și ne vără în patru clas ³⁾
Să ne ducă la necaz (p. 50).

Și:
Frunzișoara de susai

Niculai tu împărate
Să n'ai tu noroc și parte.
Tu împărate Niculai
Mulți ostași ai adunat
Și pe toți în foc i-ai dat.
În priiomu ⁴⁾ împărătesc
Mulți voinici se prăpădesc.
Frunză verde de orez
Poftim maică să mă vezi
Cum oțiterii mă chinuesc...

Culegerea aceasta este legată de vederile partidului, ceea ce se constată mai bine din rândurile de mai jos, caracteristice pentru poezia antireligioasă:

S'a dus popa la femei,
Acolo l-o prins flăcăii
Și l-au pus într'un știubei

L-au bătut cu furci de tei
Când știubeiul a crăpat
Atunci popa a scăpat.

¹⁾ C. NENIU și LEBEDEVA, *Cîntece populare moldovenești*. Editura de stat a Moldovei. Tiraspol, 1935. 251 p.

²⁾ Culai Neniu este un bun muzicant. În ultimul timp el lucra la compunerea opereii moldovenești « Grozescu », pe baze folklorice.

³⁾ Vagoane de clasa a patra, pentru transportul militarilor.

⁴⁾ Cercul de recrutare.

De aceea, acestui folklor impus nu i-a putut rezista nici culegerea lui P. Chior și nici ale altora, publicate în periodice sau broșuri. Astfel Dodul a fost învinuit ca naționalist care « ocolea conștient culegerea cântecelor cu caracter revoluționar » ¹⁾. Altora li s'a adus învinuirea că adunau numai cântece despre nunți, cununii, botezuri, petreceri, « despre ciobani și stele, despre foaie verde și oi », ei justificându-se că Moldovenii n'au cântece revoluționare.

Aceste poezii prezintă un neajuns. Având o anumită nuanță și trebuind să redea o anumită stare, ele sunt adesea forțate și lipsite de variație, fiind prelucrate sau adăugate atât ca formă, cât și ca fond. Din aceste considerații nu s'a dat nicio atenție colindelor, urăturilor, bocetelor și cântecelor de nuntă. Ba dimpotrivă, ele fiind considerate ca păstrătoare de obiceiuri și datine vechi, au fost chiar prigonite.

Nota dominantă în poezia populară transnistriană este cântarea înstrăinării și a Nistrului. Această înstrăinare reflectează în cuvinte mișcătoare jalea seculară abătută asupra frânturii neamului aruncate peste Nistru. Astfel, ea amintește locurile părăsite:

La noi era și vara, vară
Și primăvara, primăvară,

ca apoi să plângă:

Di atîta 'nstreinar
Nu pot mergi pi cărari.
Ard-o focu di streinătăti,

C'am agiuns tari diparti,
Pisti Nestru, pisti api,
Undi nici hîrtia nu răzbatî.

România apare în cântecele acestea sub numele de « țară ». Românii transnistrieni n'au uitat-o niciodată, cu toată vicisitudinea vremurilor. De aceea nu fără nădejde, și întocmai ca fiul rătăcit, cântărețul de pe acele meleaguri spune cu amar:

Dimineața când mă scol
Es afarî 'n cetișor
Și mă uit în țară cu dor.

Bărbați voinici, destoinici și întreprinzători nu numai în muncirea ogorului, ci și în mânuirea paloșului, ei ajung la dorința de a fi răsplătiți:

Cu Moldova 'n gimătăti
Ș'Ucraina treia parti,

¹⁾ « Moldova socialistă », Nr. 232 din 11 Octombrie 1935.

pentru ca mai târziu să se plângă împotriva celor ce au venit peste ei:

Di când moscalii o vinit
Toți copchiii îi s'o prăpădit.

Iar în zilele noastre, viciața de acolo devine atât de grozavă, încât voinicul își ia lumea 'n cap și fuge 'n țară. Dar la jumătatea Nistrului este prins de agentul « ghepeist », care-i aduce moartea. Așa a fost sortită, cum se vede, acea frântură a neamului românesc!

Cântecul recrutului este unul din cele mai jalnice, originea lui trebuie căutată în timpurile îndepărtate, când Moldovenii erau prinși cu arcanul și rămâneau la oaste douăzeci și cinci de ani. Nu în zadar la străin:

In priiomu 'mpărătesc
Mulț vonici și prăpădesc.

De aceea, cu drept cuvânt, recrutul este obiectul compătimirii tuturor, iar plecarea lui din sânul obștei se îndeplinește cu o ceremonie deosebită. Toată toamna el se ține numai de petreceri și cântece. Până la plecare el nu lucrează din greu și umblă în haine de sărbătoare. Iar la părăsirea satului, dacă e holtei, se face « joc ». În preajma plecării se adună toți flăcăii și fetele; fiecare îl leagă cu câte un prosop și îi dăruiește câte ceva. Spre seară, toți îl conduc până la marginea satului. În casă, stând la masă, toată lumea cântă și plânge; iar pe drum merg cuprinși, având la mijloc pe recrut. Unii cântă, alții dansează, pentru a înveseli pe cel ce pleacă și pe rudele sale înlăcrămate. Întreg satul le iese în cale făcând daruri celui ce-l părăsește. Lumea certată cu recrutul îi cere iertare până în trei ori; apoi se îmbrățișează și se sărută. Fiecare își dă seama că « Dumnădzău știi dacă va mai vede satu! ».

Culegerea de față cuprinde: doine și cântece, legende, strigături, conăcării, colinde, urături, descântece, bocete și ghicitori. Ea este rodul muncii noastre începute încă pe când locuiam în acel ținut al copilăriei. Demnitar al zemstvei și altor funcții înalte civile, în administrația țărănească și militară, călătorind din sat în sat, atât în granițele actualului stat moldovenesc, cât și în afara lui, am adunat povești și cântece din gura poporului de prin acele meleaguri. Dar vremurile tulburi nu ne-au permis să publicăm acel material. Am fost silit să luăm drumul lung al pribegiei. Iar în urma noastră, toată acea muncă a fost arsă.

Ajuns în țară am reconstituit parte din materialul pierdut, prin frații care au pribegit pe urmă în România.

Date fiind însă împrejurările anormale în care trăiesc, ei au consimțit să ne dea aceste informații cu condiția ca numele lor să rămână necu-

noscute, nu cumva, altfel, rudele lor rămase în Rusia să aibă și mai mult de suferit. De aceea ne mărginim să arătăm după fiecare text, numai satele din care a fost cules materialul și sexul (b. = bărbat, f. = femeie) urmat de vârsta informatorului și de anul în care ne-a fost comunicat.

Majoritatea cercetărilor de față au fost făcute în Iulie 1922 și 1923 și în August 1924, când foamea de peste Nistru a adus în țară un număr foarte însemnat de refugiați transnistrieni. În toamna anului 1934, reîntors din străinătate, am completat adunarea materialului dela frații scăpați din grozavele măceluri dela Nistru, care au ridicat proteste în toată lumea. Apoi am mai făcut unele culegeri în August 1936 și Mai 1938, la care am mai adăugat câteva bucăți culese la 7 Decembrie 1924.

Am adunat puțin, dar aproape din toate domeniile ¹⁾ și din toate părțile locuite de Românii de peste Nistru, pentru a dovedi unitatea lor sufletească și pentru cunoașterea lor mai clară. Republica Moldovenească până în anul 1937 avea 11 raioane administrative ²⁾. Dela această dată numărul raioanelor a sporit la 14, fără însă a se mări ca teritoriu, pentru a cuprinde satele vecine moldovenești. Toate aceste raioane sunt reprezentate în lucrarea de față.

Cu particularitățile graiului Românilor transnistrieni ne-am ocupat cu alt prilej ³⁾.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

¹⁾ Jocurile de copii au apărut în revista « Moldova Nouă » 1939, Nr. 5.

²⁾ N. P. SMOCHINĂ, *Republica Moldovenească a Sovietelor*. « Moldova Nouă » I (1935), pp. 17-19.

³⁾ N. P. SMOCHINĂ, *Les Moldaves de Russie soviétique. Considérations générales I*. « Moldova Nouă » I (1935), pp. 69-107.

În ce privește partea istorică, a se vedea în special următoarele lucrări:

N. IORGA, *Ucraina Moldovenească*. Analele Academiei Române. Seria II, Istorice vol. XXXV (1912-13), p. 347-360; *Românii de peste Nistru*. Iași, 1918.

N. P. SMOCHINĂ, *Din trecutul românesc al Transnistrianei*. 1. *Dănilă Apostol, Hatmanul Ucrainei libere*; 2. *Moldovenii din armata lui Petru cel Mare și Carol XII*. « Cercetări Istorice », V-VII (1929-1931), pp. 170-215.

Cu privire la starea actuală a Românilor transnistrieni, a se vedea lucrările noastre apărute în revista « Moldova Nouă », I-III (1935-1936) și articolul *Institutul de cercetări științifice din Republica Moldovenească*, « Însemnări Ieșene » III (1938), Vol. V pp. 487-530.

T E X T E

Transcrierea s'a făcut cu literele alfabetului obicinuit. Am folosit numai semnul diacritic ń (n muiat).

Observăm că sunetele c + i, e trebuie citite: ś, iar g + i, e: ź.

Sunetul ı, ą a fost transcris printr'un singur semn: ı.

La indicarea informatorilor s'au întrebuințat următoarele prescurtări:

b. = bărbat } Cifra care urmează arată vârsta informatorului.
f. = femeie }
r. = « raion » (judet).

Anul din paranteze e cel în care a fost cules textul.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Tabloul textelor:

Balade și cântece vechi	1—6
Doine	7—69
Strigături	70—75
Colinde	76—89
Literatura nunții	90—93
Ghicitori	94—129
Povești și snoave	130—134
Descântece	135—142
Varia	143—146

BALADE ȘI CÂNTECE VECHI

1

Albî floarea bobului,
 La capătu dealului,
 Steclesc ochii șarpilui
 Di doru vonicului.
 Șădi-on șărpi 'ncolăcit
 Ș-al mănîncî pi on vonic.
 L-o mîncat pi gimătati
 Șî gimătati n-al măi poati:
 — Sai, măi frati, și mă scoati,
 Ț'oi ci frati păn la moarti!
 Hai, murgule, paști-o brazdî,
 Ca vonicu sî ti vadî,
 Șî di luptî sî-i măi ardî.
 Șî ti 'ntindi epurești,
 Ca pi vonicu s-al izbăvești!

Lăbușca (raionul Crutî) — dela un
 bărbat de 50 ani (culeasă în anul

1936). *BCUJ / Central University Library Cluj*

2

Frunzîșoara calapăr,
 Nunta Chirii o vinit.
 Tatu Chirii o ișît,
 Nunului i-o poroncit:
 Luaș calu nîrilui
 Șî căruța nunului
 Ș-al purtaș pin calapăr,
 Pi undi o 'mblat Chira 'n păr.
 Ș-al purtaș pin nîntî creați,
 Cî Chira s'o dus din viați.

Mahala (r. Dubăsar) — f., 24 (1924).

3

Nestri, Nestri, malu nant,
 Șădi on vonic înfărmăcat.

— Da cini l-o fărămacat?
 — Doauî veri dintr'on sat
 Ș'o fimei cu bărbat.
 — Da di ci l-o fărămacat?
 — Nî s'o dus sara pin sat.
 — Da cu ci l-o fărămacat?
 — Cu pomînt
 Dila mormînt;
 Cu nămol
 Dila izvor;
 Cu aninî
 Dila fîntînî;
 Cu frundzî di liliac;
 Cu o surcicî di pi prag.
 Leacu lui numa el sî știi:
 Hîrbușoru cu tămîi;
 Dila cap păn la chicioari...

La chicioari,
 Floriceli;
 La nîjloc,
 On busuioc;
 La guriți,
 Fîntîniți;
 La urechi,
 Apî vad.
 La cap,
 On pui di brad;
 La ochi,
 Douî păhăreli
 Șî-i îmbla tu cu eli.

Mahala (r. Dubăsar) — f., 36 (1934).

4¹⁾

Frunzîșoara, nîntî creați,
 Sărmana Dochîța noastră,
 Cum nî-o scos-o pi-o fereastră!

¹⁾ Să se compare cu *Blestemul fetei* din culegerea lui P. Chior, *Cântici moldovinești (narodnici)*. Partea III-a. Balta, 1928, pp. 50—51, pe care o dăm mai jos.

« Ploaia-ni plouî, iarba-nî crești,
 Vîntu-nî bati, nî-o zghicești,

Badea di drum sî gătești,
 Lelea șădi și-l prăgești,

Și vazonu ni-o stricat.
 Pi Dochîța tot ni-o luoat,
 Ni-o dus-o la deal mari
 Undi-ni ardi foc și parî.
 Și i-o dat on foc ș'o parî.
 Trupușoru tot i-o ars,
 Numa căpucianu i-o rămas,
 Ci o rămas di năcaz.
 Toati fetili mari la horî,
 Numa Dochîța-ni ardi 'n parî.
 Toati fetili mărg la joc,
 Numa Dochîța ardi 'n foc.
 — E-o măi, măi Onaș!
 — Pi Dochîța eu aș lua,
 Da cî maica nu ti vra.
 Di n'ai măi agiungi tu
 Cu maică-ta!
 Sî ti 'nsori
 Di nouî ori,
 Și 'nsurat sî nu măi cii!
 Nouî copchilaș
 Sî-ni faci
 Și la urmî o fiiculițî,
 Ca o floari,
 Sî ti poarti di mînuțî,
 Din uși
 În uși;
 Din lemn
 În lemn.

Di lacrîni aghe-l zărești.
 — Tu ti duci, badi, ti duci,
 Da pi mini cui mă lepidz,
 Chetrilor ori lemnilor?
 — Nu ti las eu chetrilor,
 Nu ti las eu lemnilor,
 Da ti las la frati-Ńeu,
 Ca la sînu lui Dumnădzău.
 — Sî ti duci badi, ti duci,
 Da eu rămîn, rămîn aici.
 Sî agiungi la verdi mogilițî
 Și sî dai v'o ploițî.
 Drumușoru sî-ț răzmoai,
 Și murgu s'sî poticneascî,
 Mîna dreaptî sî-ț scrinteascî.

Sî calci din chiatrî
 În chiatrî.
 Sî știi cî-i blăstăm di fatî.
 Sî calci din rău
 În rău,
 Sî știi cî-i blăstămu Ńeu.
 Mahala (r. Dubăsar) — f., 31 (1923).

5

Cît îi Macicăuțu di mari,
 Cît îi Macicăuțu di mari,
 S'o ucis, s'o ucis,
 S'o ucis o fatî mari,
 Cu păr galbăn pi schinari,
 Ioana mari, Ioana mari.
 E-i supțîri și nantî.
 Cînd s'o 'ncingî cu brîu roșu,
 Fața ii vărșă păru roșu.
 Cînd s'o 'ncingî cu-amundouî,
 Fața ii vărșă rouî.
 Molovata (r. Dubăsar) — f., 54 (1936).

6

TIMOFTI

Frundzîșoara d'un nohut,
 Of, di ci maică m'ai făcut?
 — Ieș, Timofti, din mormînt,
 Vedz jîdani cum ti vînd

Sî ti 'nsori di nouî ori,
 Și sî ai nouî ficiori,
 Da a dzăcea copchilițî.
 Sî tot cari apî din temnițî
 S'înbli din uși în uși,
 Ca un pui di găinuși
 Și s'agiungî la ușa me
 Sî ț'o niluesc și eu
 C'o bucatî di malai,
 Uscatî di nouî ani
 Da ș'aceia sî n'o ai ».

Dela Români din comuna Novo-
 ucrainca, ocugul Kirovsc (fostul
 jud. Elisavetgrad). Comunicată de
 E. Buraga.

Și moscalii te-o 'mpușcat.
 Șăși gloanț în tin' o dat.
 Nu pre mult ăi alergat.
 La pomînt tu ăi chicat.
 Jîdaniei te-o 'ncungiurat,
 Cu postoronca te-o legat,
 Pi murgu l-o 'nhămat
 Și Dubăsarii o 'ncungiurat.
 Sora ta Sașa o audzît
 Și 'n fuga mari o vinit.

În glas mari le striga,
 Și jîdaniei n'o lăsa.
 Și cu funia o lega.
 Ie la funi nu sî da
 Și 'n gura mari tot țîpa:
 — Ieș, Timofti, din mormînt
 Și fă umbrî pi pomînt.
 Vedz jîdaniei cum ti vînd ! ¹⁾

Mahala (r. Dubăsar) — f. 36 (1924).

D O I N E

7

Dicît, maicî, mă făcei,
 Măi ghini capu-ni rupei,
 Și pi Nestru ni-al azvîrlei.
 Valurili ni-al văluie
 Și la marginî ni-al băte,
 Cu nămol ni-al nămole,
 Și 'n pomînt ni-al răsăde.
 Di rode, di nu rode,
 Frundzî verdz tot crește.
 Sî umbre cini trece
 Și badaprosti tot dzîce.

Jura (r. Rîbnița) — f. 35 (1934).

8

Of amar și iar amar !
 Mari pojar s'o stîrnit.
 Și nu-i vremi di prăgit,
 Cî nu-i di parî,
 Da-i di viațî amarî.

Hădiț, măi fraț, grămăgioarî
 Ș'om plîngi, cî nu-i chip di stins,
 Așa di tari s'o aprins.
 Or ardi și gunoaili
 Ș'or rîm'ne chetrili
 Și noi cu durerili.

Rohi (r. Dubăsar) — f. 54 (1926).

(Se cîntă și în satele Mahala, Corjevo-Crețești și Coșnița, din același raion).

9

Frundzî verdi di-o sulcinî,
 Cresc trii flori într'o grădinî.
 Eu mă aplec, eli sî 'nchinî
 Și mă văd cî-s o streinî.
 Frundzî verdi grîu, sacarî,
 Cîti dealuri și ponoarî,
 Toati-s plini de-a me parî.
 Cîti dealuri și vălceli,
 Toati-s plini de-a me jăli.

¹⁾ Iată originea acestui cântec: În satul Coșnița din raionul Dubăsar, tânărul Timofti, orfan de tată, n'a răspuns la ordinul de mobilizare al Sovietelor pentru a lupta împotriva Polonezilor (1920). Împreună cu alți flăcăi s'a ascuns în pădurea din sat. Dar pe urmă, fiind alungat, și-a mutat ascunzătoarea în cerdacul casei, unde a fost prins de soldații bolșevici și dus în Dubăsar, reședința raionului, legat de mâni și de picioare. Acolo autoritățile l-au desbrăcat, l-au legat de un cal cu o funie și — în fuga mare — au înconjurat Dubăsarul: apoi, când abia mai răsufila, a fost împușcat. Scena s'a petrecut în vara anului 1920, în văzul tuturor. Mama tânărului a murit pe loc, iar sora de care amintește cântecul, a înnebunit. Cântecele este compus de un cerșitor orb, care cânta la ușa bisecrii, unde a fost auzit de informatoarea noastră.

Bati vîntu vălureli
 Pi deasupra casii meli,
 Și-ni aduci dor și jăli
 Dila locurili meli.
 Bati vîntu di pi munt
 Și-ni dă dor dila părint;
 Bati vîntu dintri bradz,
 Și-ni aduci dor di fraț.
 Bati vîntu din vâlce
 Și-ni dă dor di țara me.
 Jălea dila maiculiți,
 Si ni-o leg în basmaluți.
 Jălea dila sorioari,
 Vai, m'o ars la iniñoari.
 Frundzi verdi trii aluni,
 Cucule din păduri,
 Dici-am vinit la tini?
 Cînd țaș spuni a neiu năcaz
 Ti-ai usca-ti într'on ceas.
 Ț'oi spuni măi puțunteli,
 Si nu-ni mori așa di jăli.
 Dorule, mîncate-ar focu,
 M'ai înbătrînit cu totu.
 Dorule, mîncate-ar para,
 M'ai îngălghinit ca ceara.
 Cucule din păduri,
 Du-ti la neamuri și li spuni:
 Ci di plîns, ochii neii si strîcî,
 Frundza 'n codru si usucî;
 Di dor mari nisfîrșît,
 Fața ni s'o vestejît,
 Mult amar am înghițit.
 Eu di cînd i-am prăpădit,
 Și di cînd m'am dispărțit,
 Multi răli am pățit
 Și mult amar am înghițit.
 Măi spuni: vai di viați,
 Nici o dragi dimineați
 Si nu vârs lacrimi pi fați.
 Nici o dragi dicusari
 Lumea si nu ciu amarî.
 Cucușor din păduri,

Cini n'ari dor pi lumi,
 Imprumuti dila mini,
 Ci eu am și-ni măi rămîni.

Țașlic (raionul Grigoriopol) — f., 45

(1934).

10

Primăvara cînd sosăști
 Tot pomîntu 'nverdzaști.
 Numa iniñoara me
 Nu si poati mîngie.
 Mîngie-o-aș într'o sarî,
 Ci tari ni-i amarî.
 Da la nîmi n'am credzari,
 Di atita 'nstreinari.
 Albî floarea bobului,
 Mult îi rău streinului!
 Nestri, Nestri, malu tău
 Diparti-s di niamu neiu.
 La noi era și vara, varî
 Și primăvara, primăvarî.
 Și pin iarbî numa floriceli
 Și pin copaci numa păsăreli.
 Da di cînd di niam m'am dipărtat,
 Și frații și casa ni-am lăsat
 Și doru cucului l-am spus,
 Toati frumusățili ni s'o dus...
 Nici nu-i casa, casî;
 Nici nu-i masa, masî.
 Nici floricelili, floriceli,
 Nici păsărelili, păsăreli.
 Dimineața cînd mă scol,
 Cu lacrimi cerbinț pi obraz mă spal.
 Dimineața cînd mă scol,
 Es afari 'ncetișor
 Și mă radzîm di ușor
 Și mă uit în țari eu cu dor.
 Pi deasupra casii meli
 Trec stoluri, stoluri păsăreli,
 Și-ni aduc dor și jăli
 Dila toati neamurili meli.
 Numa una ni si poprè;

E vinè din țara me.
 Și 'ncetișor mă dizherda
 Și dila măicuța vesti-ni da:
 E fuior torce,
 Cu amar și dor cînta
 Și degitu 'n lacrîni îni uda.
 Fusu iuti-l învîrte
 Și 'n grădinî pi cărari rătăce.
 Nu știe încotro s'apuci,
 Ca obraji s' sî usuci.
 Sî 'ntorce cu fața cîtri soari.
 Soarili 'n noori s'ascunde,
 Și pi dînsa n'o vide.
 Cu fața la lunî s'întinde;
 Luna di dînsa-ni fuge.
 Numa o ste măi tari îi luce
 Și la dînsa amarnic o pofte.
 Di cînd moscalii o vînit,
 Toț copchiii ni s'o prăpădit.

Podoima (r. Camenca) — b., 67 (1934).
 (Se cîntă și în raioanele Ocna Roșie și Dubăsari, ca și în ogrugul Odesa).

11

Fruudzulița ordzișor,
 Fă-mă, Doamni, ci mî-i faci:
 Fă-mă puiculiț di argint,
 Sî zbor sara pi pomînt
 Pân la măiculița la mormînt.
 Sî mă jălui cî mă doari
 În chept și schinari,
 Di nu pot mergi nici pi pomînt,
 Nici pi cărari
 Di atîta 'nstreinarî.

Păsat (r. Balta) — f., 35 (1922). (Se cîntă și în raioanele de pe malul Nistrului).

12

Fruudzîșoara di-on mohor,
 Cucușăl di pi răzor,
 Tu n'ai jăli, tu n'ai dor.

Eu am și jăli, am și dor,
 Numa n'am arichi sî zbor.
 Dă-ni, Doamni, douî arichioari,
 Sî sbor noaptea pi răcoari
 Di trii coț dila pomînt
 Pân la maica la mormînt.
 Acolo sî stău, sî mă jăluesc
 Cum pi lumi sî trăesc.
 Ci-s neagrî și pătatî
 Di streini înveninatî.

Pîrita (r. Dubăsar) — f., 32 (1922).
 (Se cîntă pe toată valea Nistrului,
 începând dela Jura până la Grădi-
 nița, ogrugul Odesa).

13

Fruudzulița di-on măr dulci,
 Tu strein, eu strein,
 Hai în codru sî trăim.
 Sî ni facim on bordieș,
 Cu ușorii di cireș,
 Cu podu di măcieș,
 Cu grindzili di tulchinî
 Cu ferestruicî di sulcinî,
 Ș'a vini maica la fereastră
 Și ni-a asculta durerea noastră.
 Acolo noi om trăi
 Și di viați ni-om căi.
 Eu strein, tu strein.

Mahala (r. Dubăsar) — f., 14 (1926).

14

Ci măi frati,
 Tu strein și eu strein.
 Hai în codru sî trăim.
 Cînd ti-i duci sî-ni spui nii,
 Sî-ț dău meri dulci.
 Și undi-i sta, sî li mănînci,
 Și di mini aminti sî-ț aduci.

Mahala — Aceași. (Se cîntă și la
 Rohi, r. Dubăsar).

15

Frundzișoara trii aluni,
Bati, vinti, cât îi bati,
Cî la inimî nu mî-i răzbati.
Bati, vinti, rîșchirat,
Cî la inimî venin am cîșligat.
Bati, vinti, vâlureli,
Si-nî aduci dor și jăli
Dila trii surori a meli.
Of, iniñioarî cu lăcatî,
Cînd te-ai discue v'odatî,
Sî ti vadî lumea toatî,
Cum îni ești di amăritî,
Di streini înveninatî
Și di rudi 'ndipărtatî.
Cum îni ești di 'nveninatî,
Veninaș negru și 'nchegat
Dila streini cîșligat.
Mari-i satu, eu nu 'ncap;
Nu știu ci rău li fac.
Nici în casa lor nu calc,
Nici la masa lor nu stău,
Nici paharu nu li-l beu,
Nici cămeșa nu li-o 'mbrac.
Nu știu ci rău li fac.

Mahala (r. Dubăsar) — b., 54 (1924).

16

Frundzișoara lozîoarî,
Dragî, dragî Mărioarî,
Cî țî-i fața gâlghigioarî?
Ori țî-i rău, ori dzaci di boalî?
Nu ni-i rău, nici dzac di boalî,
Da mă uit în ceia țarî,
Ca sî-nî strîng frațî grămăgioarî.
Grămăgioarî nu i-am strîns,
Da m'am pus gios ș-am plîns.
Vreu sî trec în ceia parti,
Și Nestrु mă disparti.
Of, Nestri, di ci nu ti 'ngustedz,
Sî ni ti pășac

Și 'n Moldova sî mă trezăsc?
Of, of, amar și iar amar!

Coșița (r. Dubăsar) — f., 68 (1924).
 (Se cântă și în satele Mahala, Rohi,
 Pîrita și Pogrebi).

17

Frundzișoara di-on pop'șoi,
În-o făcut maica pi doi:
Unu niercuri, altu gioi,
Ș'o 'mplut țărîli cu noi.
Ș'o purces maica pin țarî,
Sî ni strîngî grămăgioarî,
Grămăgioarî nu ni-o strîns,
Da s'o pus gios ș'o plîns.
 — Taci, măcuțî, nu măi plîngi,
Cî inima ni sî frîngi.
Di atîta 'nstreinari,
Nu pot mergi pi cărari.
Ard-o focu di streinătati,
C'am agiuns tari diparti,
Pisti Nestrु și pisti api,
Undi nici hîrtia nu răzbati.

Valea Hoțului (r. Valea Hoțului) — f.,
 55 (1932).

18

Frundzișoara di-o alunî,
Sboarî steluri păsărelî,
Pi deasupra casîi meli,
Și-nî aduc dor și jăli,
Dila neamurili meli.
Toati-nî zbură,
Numa o rundunicî,
Tari frumușicî.
E-i din țara me,
Și s'o poprit la casa me.
 — Rundunicî din țara me,
Spuni-nî, maica ci făce?
Coce pîni și la tini sî gâte,
Și din ochi negri e plînge.
 — Păsăricî din țara me,

Zboarî înăpoi la mama me,
 Și spuni-i: coacă pînea sănătoasă,
 S'o mănînci bucuroasă!
 Da la mini sî nu vii,
 Cî eu sînt în neagrî pustii,
 Pisti Nestru și pisti apî,
 Undi nici hîrtia nu răzbati.

Mahala (r. Dubăsar) — b., 44 (1923).

19

Frundzîșoara di-o alunî,
 Pasări din țara me,
 N'ăi vădzut pi maica ci făce?
 Coce pîni și la tini sî gînde,
 Din ochi negri e plînge.
 Of, păsăricî din țara me,
 Sî treci pi la mama me
 Sî-i spui: coacă pînea sănătoasă,
 S'o mănînci voioasă
 Și la mini sî nu sî gîndească.
 Cî eu sînt la loc diparti,
 Undi nici hîrtia nu răzbati.

Mahala (r. Dubăsar) — f., 30 (1924).
 (Se cântă și în satele: Rohi, Coceri,
 Corjova-Crețești, Lunca, Coșnița și
 Pîrîta, din același raion).

20

Zboarî rundunelili pi sus
 Și vin din altî țară.
 Pi toati li-am întreat
 Dispri mama ci o aflat.
 Și una dintr'însîli nî-o răspuns
 Cî mama coce colaci pintru mini
 Și mă aștepta acasă.
 Ah și of! Eu ci i-am răspuns:
 Las sî coacă pînea sănătoasă,
 Cî eu nu pot sî viu acasă.

Tocila (r. Ananiev) — f., 27 (1922).

21

Frundzîșoara di oredz,
 Vin, măicuți, și mă vedz,

Cît îs grîili mai verdz.
 Dac'or prind' a săcira,
 Numa păsîrili or zbură.
 Și di toati mî-i întreba:
 Nu m'ō vâst pi undiva?
 Cî nî-i bun cî m'ō vădzut,
 Dintr'acei vremi am dzăcut.
 Am dzăcut o dzî ș'o noapti
 Și nî-o fost la ceas di moarti,
 Di nici lumea nu mă cunoaști.

Coceri (r. Dubăsar) — f., 31 (1923).

22

La Nestru, la mărgioarî,
 Crești-on nuc cu frunzda rarî,
 Di ci crești,
 Frunzda sî rărești.
 Vin, măicuți, și mă vedz,
 Cît măi am în mini nedz.
 Dacî nî-a putrădzî ș'aista,
 Cîti pasîri or zbură,
 Di toati mî-i întreba:
 Nu m'ō vâst pi undiva?
 Și eli ț'or spuni:
 Cî m'ō vâst într'o grădinî,
 Sprijînitî di-o turchinî
 Și din ochi lăcrămam,
 Di viați mă cănam.

Orașul Dubăsar — f., 47 (1924). (Se
 cântă în toate satele raionului Du-
 băsar).

23

Țini-mă, măicuți, ghini,
 Cît măi sînt pi lîngî tini.
 Cî dacî m'oi îndipărta,
 Cîti păsări or zbură,
 Di toati mî-i întreba:
 Nu m'ō vâst pi undiva?
 Și din eli ț'a răspundi numa una:
 Cî m'ō vâst rătăcitî într'o grădinî,
 Sprijînitî di-o tulchinî.

Honorata (r. Cotovsc) — b., 20 (1923).

24

Ici în valî, la fintînî,
 Crești-on nuc cu frunzda rarî.
 Nu știu-nî pari, ori îi rarî.
 Da pi vîrvu nucului,
 Cîntî maica cucului.
 Da mîi gios, pi rîmureli,
 Cîntî douî pîsăreli.

Eu gîndem cî-s surori de-a meli,
 Da eli-s douî pîsăreli,
 Și-nî aduc dor și jîli
 Dila toati neamurili meli.

Lunca (r. Dubăsar) — b., 27 (1934).

25

Ici în valî, la izvoarî,
 Crești-on nuc cu frunzda rarî,
 Vîrvarî, Vîrvarî.
 Di ci crești
 Sî rîrești.

Iar mîi sus, pi rîmureli,
 Cîntî douî pîsăreli.
 Una-nî cîntî cu glas supțîri,
 Pintru a noastrî dispîrțîri
 Și una-nî cînti cu glas mîi gros
 Pintru traiu nostru cel frumos.
 Eu credem cî-s surori di-a meli,
 Da eli nî-s douî pîsăreli.
 Vîrvarî, Vîrvarî.

Goian (r. Dubăsar) — f., 42 (1934).

26

Treci, măicuțî 'n 'not,
 Ori cu luntrea,
 Ori cu murgu la pohod.
 Și mă e di acole.
 Nestrî, Nestrî, malu tău,
 M'am giurat cî nu ti-oi treci.
 Și ti-am trecut pi gimătati.
 Și în gimătati nu ti mîi pot.
 O trecut și bun și rău
 Ș'on frati di-a néu,

Pi la Chiș'nău.

N'am nici o cîrari.

Am avut o cîrărușî

Șî rîii s'o horghit

Șî di 'ngrădit nî-o 'ngrădit-o.

Șî di schinuit, nî-o schinuit-o.

Șî nu-i cu chip di răzbătut.

Mahala (r. Dubăsar) — f., 30 (1923).

27

Frunzîșoara tîrtăcuțî,
 Nu mă blăstăma, măicuțî.
 Nu mă blăstăma și plîngî,
 Cî blăstămu mă agiungi.
 Cî mă-i blăstămat și gioia,
 De-am agiuns sî trag nevoia.
 Cî mă-i blăstămat și luna,
 De-am agiuns sî 'ncungiur lumea.
 Stăi, măicuțî, di blăstămat,
 Sî m'apochii di a néu sat.
 Cî di strein ci am rămas,
 Numa-s negru pi obraz.
 Cî pin streini cît am îmblat,
 Înînioara nî-am dărmat.

Speia (r. Tiraspol) — f., 34 (1934).

28

Frunzulița lozioarî,
 La Nestrî, la mîrgioarî,
 Crești on nuc
 Cu frunzda rarî.
 Și-nî cîntî on cuc
 Di mă oboarî.
 Mai cî, cînd mă-i făcut
 Tari ghini ț'o pîrut.
 Cînd mă-i dat la legănat
 Tari rău mă-i blăstămat.
 Cu chicioru mă legănai,
 Din gurițî mă blăstămai,
 Din ochi negri-nî lăcrămai.
 Mă-i blăstămat și gioia,
 Di m'o 'ncungiurat nevoia.
 Mă-i blăstămat și luna,

Di-am agiuns sî 'ncungiur lumea.
P'săni tari rău mă-i blăstămat
Sî nu mă aprochii şî eu di sat.
Di îmbļu din uşî 'n uşî
Ca on pui di găinuşî.

Mahala (r. Dubăsar) — f., 35 (1924).

29

La Ustia 'ntr'o grădinî
Sînt trii flori 'ntr'o turchinî.
Cînd mărġi, eli sî închinî,
Cî mă văd cî-s o streinî.
Di streinî ce-am rămas
Numa-s neagrî la obraz,
Neagrî, neagrî şî pătatî,
Di părinţ îndipărtatî.

Mahala (r. Dubăsar) — f., 35 (1934).

30

Frundzîşoara trii maslini,
Măi Ion di pisti deal
Măi, măi,
Tu di-on an la noi n'ăi vinit.
Cî ní-i bun c'amu am vinit,
Ş'am găsît puica 'n pomînt?
Daţ hîrleţu şî lopata,
Sî dizgrop puicuţa gimătati,
Sî-i dizgrop şî mîna dreapta,
Ca sî-ni eu inelu di cununii,
Şî sî-ni cat altî soţii,

Măi, măi.

Mahala (r. Dubăsar) — f., 32 (1924)
(Se cântă şî în satele Rohi, Coşniţa,
Creţeşti şî Pîrita, din acelaşi raion).

31

Lasî vîntu sî mă batî,
Şî ploaia sî mă ploai,
Şî soarili sî mă ardî;
Cî eu sînt ginovatî,

Cînd sara am işît la poartî
Şî m'am cerut măritatî.

Mahala (r. Dubăsar) — f., 32 (1924).

32

Frundzuliţî măcieş,
Dragu mamii Gheorghieş,
Ci-ni răsai noaptea pin somn?
— Mă gisez, maicî 'n priiom;
În priiomu 'mpărătesc
Mulţ vonici sî prăpădesc.
În priiom cînd am întrat,
Toţ boerii s'o nérat:
Brava vonic ní-o chical!
Pi stănoç l-o aşădzat,
La cură l-o măsurat,
Chiculiţa gios i-o dat.

Chiculiţa privuschie
Pe a cui scaun sî-ni rămîie?
Şădz, măicuţî, ş'o prăgeşti
Ş'o prăgeşti ş'o boceşti.
Şî ní-o strîngi măruncheli
Şî ní-o puni 'n sîn la cheli
Şi ţ-a treci di dor şî jăli.

Moşneaga (r. Balta) — b., 35 (1934)

33

Frundzîşoara di-afion,
Dragu mamii Sîniion,
Ci răsai noaptea pin somn?
— Mă gisădz, maică 'n priiom;
În priiomu 'mpărătesc
Mulţ vonici sî prăpădesc.
Dragu mamii, nu ti duci,
Cî te-oi scâlda în lapti dulci,
Macar scaldî-mă şî 'n zăhar dulci
Cî sunî goarna sî mă duc.

Mahala (r. Dubăsar) — f., 30 (1924).

34

Ţini-mî, măicuţî, ghini,
Cît măi sînt pi lingî tîni.

Cî dacî m'oi dipărta
 Di toț mî-i întreba,
 Nu m'o văst pi undiva ?
 M'o văst la on argat,
 Cu pușculița 'n schinari.
 Pușculița —
 Ńi-i măiculița;
 Săghioara —
 Ńi-i surioara;
 Șticușoru —
 Ńi-i frățioru.

Chiscul-Lung (r. Ocna-Roșie) — b., 27
 (1922).

35

Rămii, mamî,
 Rămii, tatî,
 Rămii, sorî,
 Rămii, frati,
 Rămii, puicî, sănătoasî,
 Cî eu mă duc di-acasî !
 Mă duc diparti,
 Cu pușca 'n spati,
 La granița Turcului,
 Undi-i rău vonicului.
 Taci, măicuți, nu măi plîngi,
 Cî inima nî sî frîngi.
 Măi ghini mă prigătești
 Și di mini ti 'ngrijăști.
 Străistuți nî-i faci,
 Colăcei nî-i coaci.
 Cămeșili-nî coasî,
 Cî mă duc di-acasî.
 Mă duc la vâgzalaș,
 La vâgzal, la Călăraș.
 La vâgzal, la Călăraș,
 Cîți vonicî s'o suit
 Nici unu n'o vinit.
 Cî mă duc la graniți,
 La granița Turcului,
 Undi-i rău vonicului.

Pîrîta (r. Dubăsar) — b., 38 (1922).

36

Fruudzîșoara cir di ordz,
 În moscal, maicî, mă vedz,
 Cî di-am agiuns așa
 Îi numa gina ta.
 Cî și eu ț'am fost ficior
 Și ț'am scos boii din ocol.
 Cî la școalî nu mă-i dat,
 Carti bunî n'am învățat.
 Dragî maicî, nu mă-i lăsat
 Si-ț aduc o norî 'n casî,
 Si-ț cii di măturat curți,li,
 Di pus pi masî
 Și streinii di sculat.
 La vâgzal, la Călăraș
 Plîng părinți di jăli:
 Mașina 'ncărcatî cu moscălaș
 Și cu șineli îmbrăcaț
 Și cu curăluș încinș.
 La vâgzal, la Călăraș,
 Plîng părinți di jăli...
 Rămii, mamî,
 Rămii, tatî,
 Rămii, sorî,
 Rămii, frati !
 Rămii, mamî,
 Cî n'ai fost bucuroasî
 Si-ț aduc o norî 'n casî !

Lunca (r. Dubăsar) — b., 29 (1924).

37

Iaca toamna nî-o vinit
 Eu la cîmp am pornit.
 Și la cîmp am agiuns,
 Plugu 'n brazdî ci-am pus.
 Nu pre mult am brăzdat,
 Cornu ci nî-a sunat.
 Și la priiom m'o chemat.
 Eu plugu 'n brazdî l-am lăsat
 Și la priiom ci am alergat.
 Chiculița me cei creați,
 O rămas în priiom pi masî.

Vin, măicuți, și ni-o strîngi,
 Și ni-o strîngi fir la fir
 Sî-ț pai cî-i trandafir.
 Și ni-o fă măruncheli
 Și o puni 'n sîn la cheli.
 Noaptea sî mă gisădz
 Și la mini s' ti gîndești.

Strâmba (r. Cruti) — b., 28 (1936).

38

Frundzulița di măr dulci,
 Ia-n eș, maicî 'n deal la cruci
 Și-i prăgi 'ncotro m'or duci.
 Di m'or duci la văgzal,
 Sî știi, maicî, cî-s mescal.
 Di m'or duci la Ades,
 Sî știi, maicî, cî-s ales.
 Di m'or duci la Binderi,
 Sî știi, maicî, cî-s boeri.
 Di m'or duci la Chiș'nău,
 Sî știi, maicî, cî-s on rău.

Rîbnița (r. Rîbnița) — b., 47 (1934).

39

Frundzișoara fir mătasî,
 Lepăd casî, lepăd masî.
 Lepăd nevastî frumoasî,
 Cu doi copchilaș pi brați.
 Unu strigî: mamî, mamî!
 Altu strigî: tatî, tatî!
 Taci, dragu mamii, nu striga,
 Cî nîmi nu ti-a asculta,
 Cî tat't-o nu-i acasî.
 Îi în Manjuria, la loc diparti,
 Undi nici hîtia nu răzbati.

Mahala (r. Dubăsar) — b., 17 (1923).
 (Se cîntă în toate satele de pe malul
 Nistrului).

40

Frundzișoara di oredz,
 Ci plîngi, puicî, cînd mă vedz?

Frundzișoara di măr dulci,
 Las cî-i plîngi cînd m'oi duci!
 Stăi, pușor, nu ti duci,
 Cî ț'oi da guriți dulci.
 Macar dă-ni-o ș' cu zăhar,
 Cî m'așteaptî polcu 'n deal.
 Și pihota măi la vali.
 Toț soldații stău călari
 Și strigî 'n gurița mari:
 Hadeț, vonici, măi tari.
 Și strigî: hadeț măi iuti,
 Cî n'ari cini s'ne-agiuti.
 Cî rana ghermăneascî,
 Nu-i doftor s'o lecuiascî,
 Nici ferșal s'o tîmăduiascî.

Coceri (r. Dubăsar) — f., 31 (1923).
 (Se cîntă și în satele Molovata,
 Goian, Rohi, Doibani, Corjevo,
 Mahala, Lunca, Pogrebi, Pîrîta, Do-
 roțcaia, Goșnița, din același raion).

41

Sui, măicuți, sus la steli
 Și-i prăgi oasîli meli,
 Cum li duc pi năsîli,
 Dila Austria mărunțali.
 Și nîli duc la bolniți,
 La sestriți.
 — Fa, sestriți, pușor,
 Undi-i a néu ficior?
 — Du-ti, ia, la cei fereastrî
 Și li-i prăgi cum îi fac priveascî.

Domnița (r. Rîbnița) — b., 49 (1936).

42

Frundzulița peliniți,
 Vin, măicuți, la fereastrî,
 Vin, măicuți, la bolniți, la fereastrî
 Și-i prăgi cum îni fac priveascî
 La chicior.
 Și-i prăgi la fereastrî.
 Cînd eram acasî,
 Nu muncem

Și mîncam pîni albî.
Da amu muncesc
Și pîni smoliti mînînc
Și la inimî venin strîng.

Lăbușca (r. Crutî) — b., 50 (1936).

43

Fa, Ileanî Cosînzani,
Ochii tăi, struguri di poamî!
Cîti tîrguri am îmblat,
Pisti ochi di-a tăi n'am dat.
Pisti-on tîrg am dat:

O ruji 'n chipu tău,
S'o rup, s'o pui în ceai și s'o beu.
Mă uit în gios, la căpătîi;
Toati casîli-s pustii,
Copchilî cu ochi căprii.

Taşlic (r. Grigoriopol) — f., 45 (1936).

44

Copchilî cu ochi verdz,
Eș afarî di mă vedz.
Eș afarî, pân la poartî,
Și vedz doru cum mă poartî.
Fa, copchilî, copchilîi,
Eș afarî la portițî
Și-nî dă apî și gurițî.

Eu gurițî nu ț'oi da,
Cî nu sînt di sama ta.
Eu sînt floarea florilor,
Dragostea flăcăilor.
Eu sînt floari di bostan,
Nu dău gurî la țîgan.
Eu sînt floari di pi mari,
Cini mă iubești, moari.

Pîrita (r. Dubăsar) — f., 28 (1936).
(Se cîntă și în satele Coșnița, Mahala, Hîrtop și Pogrebi, din același raion).

45

— Fa, Natalicî, eși afarî, c'oi
muri!

— Stăi, Andrii, nu muri,
Cî tot amu oi iși
Și v'o douî horbi om horbi
Și la urmî om hotări.
Iubirea ari o sprinceanî,
Dintii dulci
Ș'nainti amarî.
Dintii dulci ca nierea,
Ș'nainti amarî ca cerea.

Goian (r. Dubăsar) — f., 32 (1934).

46

Di cînd puiu néu s'o dus,
Douî flori în faț'am pus.
N'o trimăs puiu o scrisoari,
Sî-i trimăd și lui o floari.
I-aș trimedi pi sfîntu soari.
Sfîntu soari pălești tari
Și ni-a ardi fața la floari.
S'o trimăd pi sfînta lunî,
Cî luna-i răcoroasi
Și ni-a duci floarea frumoasi.
Dar florili s'o vestejit
Și el scrisoarea n'o priiit.

Doibani (r. Dubăsar) — f., 31 (1923).

47

— Copchilî di pisti Prut,
Spuni-nî drept, cum ai trecut?
— Am pășit din salcii 'n salcii
Ș'am trecut Prutu dincoaci,
Sî-nî văd puiu undi dzaci.
Dzaci cu fața la păreti,
Cu gura arsi di săti.
— Adî-nî apî cu a ta gurî
Și-nî potoali a me arsurî!
Cît trăesc mă tînguesc,
Cum sî fac, sî nimeresc,
Tatălui sî nu greșasc,
Sî nu rămîu rușinatî
Și di tata dipărtatî.
Di diparti nu-i diparti,

Da cî nu măi poci răzbati,
Cî sînt neagrî di păcati.
Doibani (r. Dubăsar) — Aceeași.

48

Frundzuliana di-on chirău,
Aleu, aleu!
Nestri, Nestri, malu tău
Cît îi el di cotigît,
Cît rău el nu ni-o făcut,
Nici cu luntrea n'am trecut.
Trecea-aș Nestru și m'aș duci,
La puicuța me cei dulci;
Cî e doarmi 'n așternut,
S'o discopăr, s'o sărut;
S'o sărut pi la guriți,
Cî e nîe ni-i puicuți.
S'o sărut pi obrăjăl,
Cî m'am diprins di mititel.
Scumpi cărăruși avem,
Mă spălam și mă dregem,
Și la puicî mă pornem.
Da di cînd eu m'am mărit
Și dușmanii m'o smintit,
Cărărușa ni-o ngrădit
Nici cu pari, nici cu nueli,
Da numa cu cuvinti răli.
Teia (r. Tiraspol) — f., 45 (1924).

49

Frundzîșoara lobodî,
Toată lumea-i slobodî.
Numa eu șad la 'nchisoari
Pîntr'o puicî ca o floari.
De-aș agiungi vinerea,
Sî mă duc la Ustia,
Sî-ni văd puica
Cum culegi cînipa.
Sî mă fac și eu a culegi,
Și cînd cir la cir ar s'o legi,
Sî-i pui mîna pi băsmă
Și așa ni-om împăca.
Mahala (r. Dubăsar) — b., 43 (1934).

50

Floricicî alb-albastrî,
S'o stricat dragostea noastră.
Cînd aș agiungi 'n primăvarî,
Sî-ni tocmesc dragostea iarî.
Floricicî alb-albastrî,
Cînd aș ști cî-i puica 'n deal, la cruci,
Di trii ori pi cias m'aș duci.
Da așa-i măi diparti,
Nici cu cartea nu-i răzbati.
Floricicî di-o vizie,
Cum o fost, n'ar' s' măi cii.
Doroțcaia (r. Dubăsar) — f., 24 (1924).

51

Frundzulița poamî coaptî,
Nu mă bati maicî,
Cî m'oi duci
Pisti-o apî dulci.
Cu puiu 'n mîni
Pin streini.
Pi undi nu știu pi nîmi.
— Fa, copchilî, nu ti duci,
Cî copchilu-ț plîngi.
Las sî plîngî,
Dumnădzău s-al strîngî.
Și eu mult am plîns
Și nîmi nu m'o jălit,
Și nici nu m'o audzît.
Duhău (r. Dubăsar) — f., 29 (1922).

52

Frundzîșoara doi arginț,
Îs una la părinț
Și mă ceri on dascălaș
Tari drăgălaș.
Ah, a, a, a, ha, ha.
Și părinții nu vor sî mă dăi,
Ii dzîc, cî dascălu
Cînd audî di colaci,
Azvîrli plugu 'n copaci;
Cînd audî di pomeni,

Azvîrli plugu 'n burueni.
 Ah, a, a, a, ha, ha.
 Şî ii mă dău după Vasîlicî.
 Eu spui mamii
 Cî după dînsu nu m'oi duci.
 Da e dzîci cî m'a da,
 După Gheorghî gada-da.
 Şî porunca ii n'o pot călca.
 Şî, ah, nî-o vinit on hulubaş pi vînt
 C'o scrisoari 'n clantş,
 Şî nî-o lăsat-o în cerdac.
 Eu cînd am luoa-t-o ş'am citit-o,
 O, of, era dila ghetu dăscălaş.
 Dăscălaşu mă roagî sî mă ei 'n

[căsătorii,

Ah, vai, vai, şî iarî of.
 Şî eu i-am răspuns pi vînt,
 Cî părinţii nu mă lasî.
 Ah şî of, maica me.
 Dă-mă, maică, după drag, măi,
 Cî-n pomînt Ț'a ci măi larg.
 Nu mă da după urît, măi,
 Cî şî-n pomînt Ț'a ci măi strîmt.

Oraşul Dubăsar — f., 54 (1924).

53

Iaca, măicuţi, nişălu,
 Cum îni poartî unelu.
 Eu i-l cer ca sî nî-l dăe,
 Da el dzîci sî mă ei.
 Cînd aş şti cî m'ar luoa,
 Zăstria foc i-aş da:
 Din trii părţ,
 Cu lemni verdz,
 Dintr'o parti,
 Cu uscati,
 Ca sî margî vestea pin sati,
 Cum sî prăpădesc a meli toati.

Mahala (r. Dubăsar) — f., 29 (1926).

54

Iacătă-l-îi nişălu,
 Cum îni poartî unelu.

El dzîci cî m'a luoa.
 Cînd aş şti cî m'ar luoa,
 Tot amu m'aş înneca,
 Undi-i balta măi latî,
 Sî-nî eu zăstrea toatî.
 Şî ci-a măi rîm'ne,
 Sî-i dău foc cu mîna me.

Mahala — Aceeaşi.

55

— Cini mergi,
 Cini mergi după iaz
 Cu calu 'n brazdî?
 — Fătul Alicsandru.
 — Da din urmî,
 Da din urmî cini mergi?
 — Tot puica lui.
 — Ci ai, badi 'n buzunari?
 — Turti dulci şî coarni lungi.
 — Da cu a cui guriţî s' li mănînci?
 — Tot cu a Mărioarii.
 — Da afari nî plouî
 Şî nî ningi.
 — Măi Alicsandru, brîu-ţ chici!
 — Sai, fa Mărioarî, şî nî-al rîdicî.

Cîti on cir
 Sî-ţ parî cî-i trandacir.
 Rîdica-l măruncheli,
 Sî-ţ parî cî-s floriceli.
 Da afari, da afari
 Nî plouî şî nî ningi.

Oraşul Dubăsar — f., 17 (1926). (Se cântă şî în satele din jur).

56

Foai verdi ş'on chirău,
 Nestri, Nestri, malu tău,
 M'am giurat cî nu ti-o treci
 Pisti apa ta cei răci.
 Şî ti-am trecut pi gimătati,
 Vin măicuţi şî mă scoati,
 Cît nî-i iniînoara 'ntreagî!
 Cînd dzîci măicuţi, dragî,

Limba, limba 'n gurî ní sî leagî
C'on cir di matasî neagrî.

Teia (r. Tiraspol) — b., 28 (1923).

57

Frundzişoara di-o gutfi,
Ici în vali 'n Slobodzîi,
Toati casîli 's pustii
Şî nevestili 'n vădăni
Şî copchiii 'n sărăcii.
Numa o casî nu-i pustii,
Şădi-on pisăraş şi scrii
Numa listuri di hîrtii
Şî li trimeti la bătălii.

Caragaci (r. Slobozia) — f., 58 (1936).

58

Frundzişoara peliniţî,
Copchiliţî di om bogat
Tinericî te-ai măritat,
Da la ci te-ai bucurat?

— La doi boi, la opt oi

Şî la suta di nevoi.

— Na-ţ, părinti, patru boi,

Discununi-mă 'năpoi!

— Macar dă-ni şi vaci cu lapti,

Cununia-i păn la moarti.

Cînd ăi mărs la cununat,

Di trii ori te-am întreat:

— Țî-i cu voia di bărbat,

Ori ai gînd di lipădat?

Mahala (r. Dubăsar) — f., 32 (1924).

59

Frundzişoara di mătasî,
M'am suit în deal la coasî.
Trag o brazdî, trag şi douî,
Păn ci m'am udat di rouî.
Da la brazda cei măi mari,
Sari coasa din brăţari.
Cat la lunî, cat la soari,
Vini Duda cu mîncari.

— Ci aduci, Dudo, di mîncari?

— Mălai cald şi usturoi!

— Du-ti, Dudo, înăpoi,
Cî mîncarea nu-i di noi!

Lunca (r. Dubăsar) — b., 42 (1924).

(Se cântă şi în alte sate de pe malul
Nistrului, mai ales în r. Dubăsar).

60

Ici în vali, la izvoari,
Creşti-on nuc cu frunza rarî.
Nu ştiu-i rarî, ori îni pari,
Nici o formî nu măi ari.
La tulchina nucului
Cîntî mama cucului.
Da măi sus, pi rămureli
Cîntî douî păsăreli.
Una-ni cîntî glas suptîri
Pintr'a noastră dispărtîri.
Alta-ni cîntî glas măi gros
Pintr'a nostru trai ci-o fost.

Stroeşti (r. Camenca) — b., 49
(1936). (Se cântă şi în satele din
r. Dubăsar).

61

Frundzuliţî lozioari,
La Nestru, la mărgioari
Şad toţ fraţii grămăgioari
Şi sî uită 'n ceia ţari,
Undi o lucrat astî varî.

Corjevo (r. Dubăsar) — b., 24 (1922).

62

La turchina iazului
Trii flăcăi ní sî scâlda.
Numa unu sî 'neca:
— Sai, puicuţî, şi ní-al scoati,
Cî el Ț'o fost cu dreptati,
Cî el cît o holteit
Numa pi tini ti-o iubit.

Corjevo — Acelaşi.

63

Frundzișoara lozioarî,
 Măi, măi, măi, dragi Mărioarî.
 Ci țî-i fața gălghicioarî,
 Ori țî-i rău, ori dzaci di boalî?
 — Nu ní-i rău, nici dzac di boalî
 Măi, măi, măi, bădiți, bădiți, hăi.
 Da ní-i rău
 Di ci-aud eu.
 Tot ăi dzîs cî mî-i luoa,
 Cînd s'a coaci poama ta.
 Poama ta s'o cules,
 Și tu altî mîndri ț'ai ales,
 Măi, măi, măi, bădiți, bădiți, hăi.

Speia (r. Tiraspol) — f., 34 (1934).

64

Frundzișoara trii păstări,
 Fa copchilî cu brățări.
 Ci m'aștept atîtea sări,
 Ci măi am v'o trii cărări.
 Păn măi îmblu pi la toati,
 Nî sî faci nîedz di noapti.
 Păn măi vin și pi la tini,
 Nî sî faci dzîua ghini.

Orașul Dubăsar — b., 41 (1934).

65

Răsai lunî,
 Răsai lunî măi di vremi,
 Of și iarî of,
 Sî-nî vād puica la sprinceni.
 Răsai lunî di cu sarî,
 Sî-nî vād puica pi livadî.
 Să-nî cosăsc chirău
 Sî-i dău murgului sî roadî.
 Murgu roadî și nichiadzî,
 Da puicuța ní lăcrămeadzî.
 Taci, puicuți, nu lăcrăma,
 Cî bădița te-a lua,
 Cînd a crești grîu 'n tindî
 Și s'a bati cu schicu di grindî.
 Taci, puicuți, nu măi ofta,

Cî bădița te-a lua,
 Cînd a ningi ș'a tuna
 Și pi loc ne-a sînina.
 Așteaptî, puicuți, cînd ní-a crești
 gia 'n casî
 Și s'a bati cu strugu di masî.
 Atunci tu, puicuți, ní-i ci nîreasî,
 Ori atunci, ori nici atunci,
 Of și iarî of!

Orașul Dubăsar — f., 54 (1926) (Se
 cântă și în satele Mahala, Corjevo,
 Crețești, Lunca, din raionul Dubăsar).

66

Maña badii, Mañi,
 Vin la badea, vin.
 Cî băsmaua ț'ai uitat
 La badea pi pat.
 Maña badii, Mañi,
 Vin la badea, vin.
 Cî copchilu-ț plîngi.
 Maña badii, Mañi,
 Viața i sî strîngi!
 Lasa-l, badi, sî plîngî,
 Dumnădzău sî ní-al strîngî.
 Cî mulț vonici sînt pi lumi,
 Cu atîtea frumoasî numi.
 Maña badii, Mañi,
 Vin la badea, vin,
 Maña badii, Mañi.
 În cei vali, în cel deal,
 Mărg vonici cu cai la apî.
 — Mergi tu, Mañi, di-i adapî!
 — Eu i-adăp, da ii mă 'ntriabî
 Di ci-s tînărî și slabî?
 Eu li spun c'am iubit,
 Di-on vonic m'am îndrăgostit.
 Pi cei toloacî, pi cel deal,
 Șuerî on vonic din gura toatî.
 Ș'o puicuți tot ín catî:
 Si vedi cî-i vonic niînsurat,
 Nicununat,
 Di Maña lăsat.

Maña badii, Mañi.
 Vin la badea, vin,
 Cî băsmăua ț'ai uitat
 La badea pi pat.

Mahala (r. Dubăsar) — f., 32 (1924)
 (Se cântă și în satele Rohi, Coșnița
 și Pîrîta din același raion).

67

La copacu rîșchirat,
 La copacu rîșchirat,
 Șădi Ghiorghi rădzămat.
 Of, și iarî of.
 Și-i catî Dzîna 'n cap.
 Las' sî-i cati cî nu-i păcat,
 Cî și el o alergat.
 Și pi soari
 Și pi lunî
 Și pi negura cei mari.
 — Tu la dînsa ce-i cătat?
 — Di băut și di mîncat.
 — Da cu ci ti-o fărămacat?
 — Cu țărînă dila fîntînă
 Și nămol dila izvor
 Și cu pomînt dila mormînt.
 Și c'o surcici di liliac,
 Ca sî nu-ț dăi pisti leac,

Ca sî nu-ț dăi pisti leac.
 Of, și iarî of.

Coceri (r. Dubăsar) — f., 37 (1924).
 (Se cântă și în satele Mahala și
 Corjevo).

68

Ci-nîi șădz, puicuțî, așa măhnitî?
 Cînd erai a me iubitî,
 Nu șidei așa măhnitî!
 Da di cînd te-am lipădat
 Cînd ș' ti cat—măhnitî!
 Fa Ileanî, fa Ileanî,
 Nu ț'ii nîmi ginovat,
 Cî tu sîngurițî 'n obraz n-ai dat.

Pîrîta (r. Dubăsar) — f., 48 (1934).
 (Se cântă în toate satele raionului).

69

Badița Vasîli, Sîli,
 S'o pornit la bătălii,
 Numa numili sî-i vii.
 Badița sara nî-o vinit.
 Dila poartî m'o strigat
 Și la poartî nî-o chicat.

Hârtop (r. Grigoriopol) — f., 57 (1922).

S T R I G Ă T U R I

70

Am sî beu, sî beu,
 Am sî beu comîndu nîeu.
 Ș'am sî beu cu golova,
 Sî văd lumea n'a crăpa.
 Mahala (r. Dubăsar) — f., 36 (1924).

71

M'o făcut maica frumoasă,
 Sî stău cu boeri la masî.
 Cu boeri, cu generali,
 Cu ficiori di comisari.

Mahala — Aceeași.

72

Fruudzî verdi di cicoarî,
 Trağiț hora ceia mari,
 Cî-i o dzî di sărbătoari.
 Fruudzî verdi di susai,
 Păn ci vini luna Mai,
 Di mîncat avem mîncari,
 Mămăligî cu susai.

Goian (r. Dubăsar) — b., 48 (1934).

73

Rău bărbat măi am.
 L-am vîndut c'on pitac și gimătati

Ș'am lipădat pitacu
Și m'am muntuit di dracu.

Broșteni (r. Crutî) — f., 47 (1934).

74

Țini-mă măicuți ghini
Cît măi stău pi lingî tini.
Dacî m'oi îndipărta
Di toț mî-i întreba,
Nu m'o văst pi undiva?
Luna n'o 'mplinit
Și măicuța nî-o vinit.

Broșteni — Aceeași.

75

Bărbățulă néu cel blînd,
N-al dor mînilî bătînd
Și gurița suduind.
— Bărbățali, borș cu neri
Și 'ndulcit cu porombeli.
Porombeli mai mășcati,
Stăi, bărbati, nu mă bati.
Eu sara cînd agiung
Înîi măi tragi cîti-on ghioldum.
Eu sara cînd țî-s măi drag
Înîi măi tragi cîti-on zdupac.

Culnaia-veche (r. Râbnița) — f., 45
(1924). (Se cântă și în satele raio-
nului Dubăsar).

COLINDE, URĂTURI

76

Cini 'n lumi s'o aflat ¹⁾,
Voilerom și voiler Doamni ²⁾.
Alixandru făt-frumos,
El sî-nî cii sănătos,
Sus în slava lui Hristos.
Jîdogii în țarî s'o aflat,
Da din țarî ci-o prădat?
Cheili raiului o luoa
Și luîna soarilui.
Dumnădzău s'o spăimîntat
Și 'n gura mari nî-o strîgat:
Cini 'n țarî s'a afla
Și după jîdogi s'a lua?
S'o aflat Alixandru făt-frumos.
Fața d'albî ș'o spălat,
La icoani s'o 'nchinat,
Cu părinții s'o ertat,
Pi murgu din grajdi l-o scos
Și sî-nî cii sănătos.
Și pi murgu l-o 'nșălat
Și pi dîns s'o aruncat,

După jîdogi s'o 'nturnat.
Nu pre mult i-o alungat,
Jîdogii cînd l-o aflat,
Di dîns s'o spăimîntat.
O lipădat cheili raiului
Și luîna soarilui.
Ș'Alixandru li-o luoa
Și pi cal s'o aruncat
Și 'năpoi s'o înturnat;
La Dumnădzău o alergat.
I-o dat cheili raiului
Și luîna soarilui.
Dumnădzău s'o bucurat
Ș' pi Alixandru l-o 'ntrebat:
— Cu ci dar sî ti dăruesc?
— Cu cel băț
Di huludeț,
Cu Moldova 'n gimătati
Ș' Ucraina triia parti.
Este o chiatrî
Răstrăchiatrî
Și cuprindi-o lumi toată,

¹⁾ Fiecare vers se repetă.

²⁾ Se spune după fiecare vers.

Și pi noi cîtiodatî;
 Și Moldova gimățati
 Ș' Ucraina triia partî!
 Buna vremea ș'o colindă.

Mahala (r. Dubăsar) — b., 32 (1934).
 (Se colindă în aproape toate satele
 raionului).

77

Cini 'n lumi s'o aflat?
 Cini 'n lumi s'o aflat?
 Voiler, voiler Doamni ¹⁾.
 S'o aflat on făt-frumos.
 Dimineața s'o sculat,
 Fați dalbî ș'o spălat,
 La icoani s'o 'nchinat,
 Cu părinții s'o ertat,
 Pi murgu din grajdi l-o scos
 Și pi dîns s'o aruncat,
 După jîdogi s'o luat.
 Jîdogii s'o 'nspăimîntat,
 Cheili raiului o lipădat.
 Luna 'n sîngi sî răsvârșă,
 Noorii sî tulbura.

Handrabura (r. Ananiev) — b., 39
 (1936). (Se colindă și în satele de pe
 malul Nistrului — raioanele Rîb-
 nița, Dubăsar, Grigoriopol).

78

Bucurî-ti, sfînta cruci,
 Bucurî-ti sfînta cruci.
 Noi-ț cîntăm ții iar di jăli,
 Pintr'a lui Adam greșăli,
 Pintr'a lui Adam greșăli.
 Of, Adam, ce-i greșît?
 Din rai Domnu ti-o lipsît.
 Raiule, grădinî dulci,
 Nu mă 'ndur Doamne-a mă duci
 Di vieața ta cei dulci,
 Di نیروzna florilor,

¹⁾ Se spune după fiecare vers.

²⁾ Se spune după fiecare vers.

Di cîntarea păsirilor,
 Di chicarea frundzilor.
 Citi flori sint pi pomînt
 Toati la poarta raiului mărg la
 giurămînt.

Numa schicu grîului
 Și cu lemnu Domnului
 Șăd la poarta raiului
 Și-ni giudicî florili
 Undi vedz نیروznili.
 Li-o luat [m]adamili,
 Sî-ni strochiascî straili.
 Sî-ni prifacî apili.
 Sî sfîntascî apili,
 Sî prifacî aghiazmili.

Mahala (r. Dubăsar) — b., 19 (1926).

79

La doi meri, la doi prăsadz,
 Nouraș cu flori ²⁾,
 Di turchină dipărtaț.
 Dar în vîrvu mărului
 Esti on leagăn di mătasî.
 Dar într'insu cini-ni coasî?
 Ilenuța cei frumoasî.
 Dar ci-ni coasî?
 Stegușor di domn domnesc,
 Mărg boerii ș'o prăgesc;
 Toț o mărs și o tăcut,
 Numa unu, Ilii, nu ni-o tăcut;
 O dzis: Dă-ni-o nii, Doamni,
 Cî n'o eu sî cii roabî,
 Da o eu sî-ni cii doamnî,
 Sî-ni domneascî curțili și porțili.
 Buna vremea ș'o colindî!

Sărăței (r. Rîbnița) — b., 24 (1924).

80

La doi meri, la doi peri,
 La doi meri, la doi peri,

Di vîrvuri împreună,
Di turchinî dipărtaț.
Sus, mai sus, la vîrvureli,
Ard nouî luîneli.
Sus îni ard, gios îni chicî,
Lac di nîr, pîrău di vin.
Da 'n pîrău cini sî scaldî,
Ia sî scaldî
Sfînt Agiun cu Sfînt Creciun.

Ii sî scaldî, sî 'nnoesc
Șî cu dar sî dăruesc
Șî cu nîr sî nîruesc,
Buna vremea ș'o colindî!

Ocnîța (r. Camenca) — b., 32 (1934).

81

La doi meri, la doi peri,
Nouraș cu flori¹⁾,
Di turchinî dipărtaț.
La turchina mărului
Esti on pat mîndru închegat.
Da di cini nî-i lucrat?
Di-o vădanî
Șî di-o cucoanî²⁾.
Dar într'însu ci-i așternut?
O prostiri di bumbac.
Dar într'însu ci-i așternut?
On covor
Roșior.
Dar într'însu cini șădi?
Dzîna cei frumoasă.
Dar ci-nî măi coasî?
Guleraș tatîni-să-lui,
Praporaș frățîni-să-lui.
E-nî coasî și-nî schindoșăști,
Ineluțu-nî strălucești,
Acușoru-i ruginești.
Da pi podureli,
Runduneli.

Da pi ferestrelî,
Păsăreli.
Buna vremea
Ș'o colindî!

Mahala (r. Dubăsar) — b., 32 (1934).
(Se colindă și în satele Corjevo, Co-
ceri, Lunca și orașul Dubăsar).

82

La doi meri,
La doi peri.
Sînt doi meri mîndri,
Mîndri și 'nrotat.
Da și 'n vîrvu merilor
Esti on leagăn di mătasî.
Da și 'n casî cini coasî?
Coasî Mărioara cei frumoasă.
Cît îni coasî,
Lacrîni varsî.
Șî li varsî 'ntr'on păhar
Șî li puni supt divan.
Mărg boerii ș' li prăgesc
Ca pi fața lui Hristos.

Țibulăuca (r. Dubăsar) — b., 36 (1934).

83

Vin trii crai la răsărit.
Lor luna li-o răsărit
Șî sî duci la ariadzî
Spri sfințîț,
Undi s'o născut Hristos,
La eslea cu boi, pi gios.
Șădi Dumnădzău și craii
Șî grăesc dumnădzăești.
Patru nîi di prunci o strîns
Șî pi dînș în știc i-o prins.
Iuda pi Hristos l-o prins;
Nî l-o prins și l-o legat
Șî la jîdogi o alergat

¹⁾ Se spune după fiecare vers.

²⁾ În unele sate se zice: «di-o turcoaică».

Și din gurî o cuvîntat:
 — Dați-nî triidzăci di arginț,
 Cî vă vînd și pi părinț!
 Triidzăci di arginț i-o dat,
 Și pi Hristos l-o luat.
 Și l-o dus la Bolboca jîdovascî,
 Acolo să-l răstigneascî.
 Răstignești-al tu, Pilat,
 Cî el țîia ț'o fost frati.
 Și Pilat din gurițî o cuvîntat:
 Cu el în frățîi am îmblat!
 Și din ochi negri o lăcrămat:
 — Hristos nu-i ginovat!
 Sus pi cruci l-o rîdicat,
 Mînilî i-o țîntuit,
 Chicioarilî i-o chironit.
 Sîngilî sî răsvărsa,
 Iudilî alerga,
 Ii pin pahari-l strînge
 Și bucurilî mari ave.

Jura (r. Rîbnița) — b., 19 (1924).

84

Vin trii crai la răsărit,
 S'o dat luna la sfîințit
 Și soarilî la răsărit.
 Iuda pi Hristos l-o prins;
 Nî l-o prins
 Și l-o legat
 Și 'n temnițî nî l-o dat,
 În temnița jîdovascî.
 Și nî l-o giudicat,
 Pi cruci s-al răstigneascî.
 Și pi cruci l-o răstignit
 La mîni și la chicioari
 Nî l-o chironit
 Și l-o rîdicat întri doi tălhari.
 Buna vremea
 Ș'o colindî!
 Daț colacu
 Și pitacu

Ș'o butelcî
 Di holercî.

Topala (r. Ciorna) — b., 45 (1934).
 (Se cântă și în satele din raioanele
 Dubăsar, Grîgoriopol, Tiraspol,
 Slobozia).

85

În horaș în Vifleem,
 În horaș în Vifleem.
 Boeri viniț
 Și videț.
 Astădz di s'o născut
 Domnul cel fărî di 'nceput.
 Proroci-l-ai,
 Proroci-l-ai,
 Cî s'a naști Mesia
 Din Ficioara Maria
 Și din rodu lui Adam.
 — Du-ti Adami
 Dila mini!
 — Nu mă 'ndur, Doamne-a mă duci
 Di vieața ta cei dulci,
 Di nirozna florilî,
 Di căitu broaștilî,
 Di șueru șărchilî.

Pesceana (r. Pesceana) — f., 36
 (1934). (Se cântă și în raionul
 Dubăsar).

86

În horaș în Vifliem,
 În horaș în Vifliem.
 Viniț, boeri și nî-ț vide
 Astădz di s'o născut,
 Domnul cel fărî di 'nceput
 Proroci-l-ai, proroci-l-ai,
 Cînd s'a naști Mesia
 Din Ficioara Maria
 Și din rodu lui Adam.
 Du-ti, Adami, dila mini.
 Adam, Adam cel greșît,
 Domnu din rai ti-o lipsît.

Raiule, grădinî dulci,
Nu mă 'ndur, Doamni, a mă duci
Di vieața ta cei dulci.
Di nirozna florilor,
Di șueratu șărchilor,
Di căitu broaștilor.
Pre scaunu lui David,
S'o nănțat din vița lui,
Trei craii pomîntului.
Aur smirnî și tămîi,
Mila Domnului și fi'.

Luca (r. Dubăsar) — b., 21 (1934).
(Se cântă și în Mahala și orașul
Dubăsar).

87

VIN AȘTONȚII LUI ADAM

S'o născut Mesia,
Din Ficioara Maria.
Din fiul lui Avram
Și greșălili lui Adam.
Cînd Adam ni s'o greșit,
Domnu din rai l-o lipsit.
— Du-ti, Adami, dila mini.
N-ăi răbdat tu trii cuvinti
Sî-ni trăești în rai cu cinsti.
— Nu mă 'ndur, Doamni, a mă duci

Di vieața ta cei dulci,
Di dulceța poșilor,
Di nirozna florilor,
Di cursu izvoarilor.
La izvoari,
Sînt pohoari,
Undi toată jîvina ni sî adapî.

— Corotna (r. Tiraspol) — b., 43 (1936).

88

URĂTURĂ

Scoalî, badi Vasîli,
Nu dorîi,
Cî nu-i vremea di dorîit,

Da-i vremea di arat
La păru cel rotat.
Bun loc și curat ara.
Bădița ara, ara,
Brazdî neagrî răvârșa
Grîu roșu sămăna.
Cu borona ni-l borone,
Grîu verdi răsăre.
S'o dus bădița la săptămîna,
La luna,
Sî vadi; grîu copt ca nuca.
S'o dus la tîrg,
La iarmaroc
Ș'o cumpărat doui săcereli
Cu zîmții di floriceli.
S'o apucat di săcerat,
Din snop
În snop.
Din clae
În clae.
Din grămadî
'N grămadî.
Ca sî dăi Domnu și la anu.

Speia (r. Tiraspol) — b., 28 (1922).

89

URĂTURĂ

Bună-dzăoa, lîngî feti
Nu da buzna, măi băeti!
Tabări cu bini,
Ca 'n sara Sfîntului Vasîli.
Copchii și fraț
Toată lumea lăudaț.
Pi la frunți țîntăntăi;
Tot roată, măi flăcăi.
Audzîț țîșmănțîți,
Dă rachiu 'n chisălițî.
Măi tari s'o 'nspăimîntat,
Și la 'mpărat o alergat:
Împărați, luînati,
O vinit unu cu șălîli lati,

Cu toată oastea nu l-îi bati.
 Ari o cuşmuliţî 'n cap,
 Di cincidzăci di chei di ȝap.
 Ari on cojoc pi trup,
 Di cincidzăci di chei di lup.
 Ari şî mănuşăli 'n mîni,
 Di cincidzăci di ghimpi di linî.
 Ari şî ciboti în chicioari,
 Di cincidzăci di cioari.
 Cu chiroani chironiti,
 Şi cu ȝinti ȝintuiti.

Ici în dealu la Goian,
 Paispredzăci odatî prăvăle...
 Noi nu sîntem di aici, di pi acole,
 Da noi sîntem dila Duduca,
 Undi fac măliga ca nuca.
 S'o dus o furnicî
 Ş'o apucat o fărămăturî;
 O logit-o c'o dişchicăturî
 Ş'o apucat o vătămăturî.

Doibani (r. Dubăsar) — b., 43 (1934.)

LITERATURA NUNȚII

90

ERTĂCIUNEA

Staţ, fraţ,
 Ş'ascultaţ,
 Şi duñiavoastrî, părinţ,
 Cî aist fiu a duñiavoastrî
 Şădi di-asarî
 Şi di-alaltasarî,
 Cu hoarî frumoasî,
 Cu masî 'ntinsî,
 Cu făclii aprinsî,
 Cu jămni pi masî,
 Cu paharî dreasî.
 Şădi di-asarî
 Di-alaltasarî,
 Cu genunchili aplicati,
 Cu lacrimî dalbi pi faţî răzvărsati.
 Şi vă roagî s-al ertat,
 S-al blagoslovit.
 Duñiavoastrî, părinţ,
 Nu vă spăimîntaţ,
 Cî s'incep pacatili
 Dinspri duñiavoastrî
 Ori dinspri fiii duñiavoastrî.
 S'incepi di cînd s'o urdzîţ,
 Ş'incepi dila nilostivu Dumnădzău.
 Nilostivu Dumnădzău
 Cînd o vădzut ceriu

Şi pomîntu
 O blagoslovit.
 Şi pomîntu o podoghit:
 Cu lunî şî cu soari
 Şi cu steli
 Marunţali,
 Cî mult nivădzut,
 Mult nipricepuţ
 Sî vadî
 Şi s's'încreadî.
 Cî nilostivu Dumnădzău
 Cînd ceriu şî pomîntu o urdzîţ
 Şi l-o podoghit:
 Cu văi adînci,
 Cu api dulci,
 Cîmpi înfrundzîţ
 Şi pomi înfrundzîţ
 Şi cu păsiri mărunţali.
 Sî duc păsirili dimineăţa măhniţali,
 Da vin sara voioşali.
 Şi-ni cîntî cari voioşali
 Şi-ni cîntî cari grosureli
 Şi sî duc pi la locu său,
 Pi undi li-o 'mpărţit Dumnădzău.
 Nilostivu Dumnădzău,
 Cînd ceriu şî pomîntu o urdzîţ,
 În mîna cei dreaptî s'o uitat.
 Şi pi strămoşu nostru Adam l-o
 vădzut

Cu toiagu di măr di-o nii di ani uscat.

Și nilostivu Dumnădzău

În scarî di argint o călcat

Și 'n nant ceri s'o 'nnântat.

Și pi strămoșu nostru Adam l-o

vădzut,

Cu toiagu di măr di-o nii di ani uscat.

Și strămoșu nostru Adam s'o rugat

La Dumnădzău sî-i erti din pacati,

Macar a triea parti

Și lui din mîni toiagu di măr i-o

'nverdât.

Ș'o rodit

Și lui ghini i-o părut.

Așa aist fiu a duñiavoastrî, părinț,

Sî roagî s-al ertaț,

S-al blagosloviț,

A doilea cuvînt sî-i daț.

Nilostivnicu Dumnădzău

S'o gîndit sî facî

Parti femeiascî.

O luoa omului din talpi;

Omu scadi.

Ș'o luoa din trup;

El slăghe.

Ș'o luoa din cap;

El zălughe.

O luoa din coasta cea mai nîcî,

Ca nicum să nu-i strici di niñicî.

Și lui ghini i-o părut.

Și strămoșu nostru Adam

Ertăciuni ș'o cerut.

Așa aist fiu a duñiavoastrî, părinț,

Sî roagî s-al ertaț,

S-al blagosloviț,

A doilea cuvînt sî-i daț.

Taci, Adami, nu ti spăimăta:

Nu s'încep pacatili

Nîci cu mini,

Nîci cu tini.

C'ari s'sî 'mulțascî norodu

Ca chiatra di-avalma

Ș'ca iarba pomîntului.

Cî iarba crești

Și'n patru s'împletești

Și pi pomînt putrădzăști.

Și lui ghini i-o părut.

Și ertăciuni s'o cerut.

Așa sî roagî aist fiu a duñiavoastrî,

părinț,

Sî roagî s-al ertaț,

S-al blagosloviț.

Adam l-o făcut pi Iacob,

Iacob pi Sarafima,

Da Sarafima

Pi doisprecî apostoli,

Cari în talpa bisericii îș puș.

Și'n Evanghelii îș scriș.

Cî ertăciunea părinților

Întărești curțili fiilor.

Da blăstămu maicii,

Cii curțili din chiatrî,

Cî li strici,

Din vîrv păn în talpî.

Da ertăciunea părinților

Întărești curțili fiilor.

Da niata, fiule,

Scoalî di-acole!

Sărutî mîna nănașilor,

Și părinților

Și tutulor fraților.

Cî ertăciunea părinților

Întărești curțili fiilor.

Sî trăiț

Și vî liubiț:

Ca vara,

Ca primăvara,

Ca toamna cei bogatî,

Di toatî lumea lăudatî.

Ciț sănătoș

Măi, fraților, cu toț!

Rîm' neș sănătoș,

Cî mai mult, s'o terminat!

91

CONOCĂRIE

Buna vremea, hoarî frumoasî,
 Cî di-amu nunta sî duci după masî.
 Cî noi sîntem fii domneşti,
 Pi cai împărăteşti.
 Ńi-am abătut la duńiavoastri la prag
 Sî vî dăm di ştiri
 Cînd împărăţălu nostru o vini,
 Pomîntu o hui.
 S'o cutremura pomîntu,
 Da voi, cu Ńic, cu mari, vî-ţ Ńira,
 Da lui nicum nu i-ţ strica.
 Va dăm di ştiri:
 C'am audzît la duńiavoastri,
 Cî esti o floari di grădinî.
 Di 'nflorit, înfloreşti,
 Da di rodit, nu rodeşti.
 Da noi om lua-o:
 La alţ fraţ,
 La alţ părinţ,
 La alţ fraţ,
 La alti curţ,
 Pisti hraniţ
 Şi e, di 'nflorit, a 'nflori
 Şi di rodit, a rodi
 Şi părinţilor cu bucurii a ci.
 Sănătoasî, grindî,
 Cî 'n eu copchila di mîni
 Şi mă duc în tindî.

Podoima — Acelaşi.

92

CONOCĂRIE

(Hora dila nuntî la pragu uşii, cînd sî
 schimbî colacu şî sî e Ńireasa di o duci
 la Ńiri).

Buna vremea, hoarî frumoasî!
 Boerii di casî,
 Cu bun răspuns

Înainti sî ni iasî,
 Sî ni 'ntrebi:
 Ci îmblăm?
 Ci căutăm?

(Cei din partea Ńiresii dzic:)

Ci îmblaţ?
 Ci căutaţ?
 — Noi ci 'mblăm
 Ci căutăm,
 Bine sama noi ni dăm;
 Vă poftim sî ni luoaş cu 'ncetu,
 Căci ni dăm sama cu dreptu.
 Şi nu ni luoaş pi diparti,
 Sî ni dăm sama di toati;
 Şi ni luoaş cu 'ngăduialî,
 Sî ni dăm sama cu schimosali.

Amin

Ş'o ocî di gin.
 Şi una şî gimătati
 Sî dăm la esti guri căscati,
 Cari sî cascî,
 În gurîli noastre,
 Parcî noi sîntem
 Ciobani dila oi,
 Ori ciocoi
 Di negustori di boi,
 Sau un nohai
 Di negustori di cai.
 Dară noi sîntem soli solişti,
 Fii dumnedzăeşti,
 De tineri crai aleş.
 Cî tînăr crai,
 Cî a nostru împărat
 Di cînd s'o rîdicat
 Pi leafî o călcat.
 Leafa s'o mărit
 Şi la vînat s'o pornit.
 Ş'o vînat cînchii
 Cu luchii;
 Codrii
 Cu urşii.

Și văi adânci
 Cu izvoari răci.
 Și o dat pisti-o urmușoari
 Di căprișoari.
 Oastea 'n loc o stat
 Și mult s'o ăerat.
 Unii dzăceu cî-i di dzîni,
 Iar alții dzăceu cî-i di crai,
 Ca sî fie lui tînăr crai,
 Di bun trai.
 Tînăr crai foarte s'o bucurat
 Pi șea di aur s'o lăsat,
 Oastea o adunat
 Și ni-o ales pi noi,
 Vonici amîndoi;
 Doi vonici
 Cu caii murgi;
 Cai vîneț,
 Vonici îndrăzneț.
 Caii buni di vîni,
 Vonicii buni di guri.
 Și ni-o trimăs pi crîngu ceriului
 La luîna stelilor;
 Dară noi ne-am abătut
 Și mai bine am nimerit.
 Am audzît cî esti o arinî
 Cîntărinî
 Floricicî din grădinî.
 Di dziuî înflorești,
 Da noaptea sî veștejăști.
 Și nici on fel di roadî nu rodești.
 Dară dzăci c'a vini tînăr crai
 Și a luoa-o
 Și a duce-o
 Pisti munț cărunț
 Pină la a sali curț.
 Acolo di rodit a rodi,
 Roada părinților,
 Cinsti nănașilor,
 Bucurii tuturor fraților.
 Pofitim și daț o batistî di in
 Sî ștergim gurițili di gin;

Și o batistî di mătasî
 Sî ștergim budzili di covași.
 Jura (r. Rîbnița) — b., 35 (1934).

93

CONOCĂRIE

Bună-dzăoa,
 Bună-dzăoa,
 Hoari frumoasi
 Cari sînt buni di casî.
 Puteț sî ni 'ntrebaț,
 Pi noi, ci umblăm,
 Ci căutăm?
 Noi bini sama putem sî ni dăm.
 Împăratu nostru di cînd s'o rîdicat
 Multî oasti-o adunat,
 Tot oamini tineri și bătrîni
 Și ficiori di oamini buni.
 Ni-am pornit la vînat
 Și am vînat:
 Cîinii cu lupchii
 Și codrii cu urși.
 Și am dat pisti-o urmușoari di dzîni,
 Ca sî fie cu noi împreunî;
 Și am dat pisti-o urmușoari di plai,
 Ca sî fie al nostru trai.
 Împăratu nostru Niculai
 Cînd o audzîtaesticuvinti 'mpărătești,
 În scarî s'o 'nnălțat
 Și în sulîți s'o rădzîmat.
 Și ni-o ales pi aiști doi vonici,
 Cu caii murgi,
 Cu coamili cocniti
 Și cu frîli zugrăviti.
 Și ni-o pornit pi crîngu ceriului,
 Pi lumina stelilor.
 Undi steaua o luminat,
 La aceastî casî ni-am lăsat.
 C'am audzît cî esti-o floricicî.
 Di 'nflorit ea înflorești.
 Da di rodit,

Nu rodești.
 Și vii împăratu nostru s'o cumperi
 În galbeni și arginț,
 S'o dai pisti munț,
 La a doilea părinț.
 Acolo di 'nflorit a înflori
 Și di rodit a rodi
 Și în plata părinților a fi și a noastră
 Și a tuturor Dumniavoastră.
 Noi nu sîntem ciocoi,
 Di cumpărat boi,
 Da nici greci,
 Ca sî cumpărăm berbeci.
 Nici armani,
 Di vîndut cîrlani.
 Da noi sîntem acești doi stolnici
 Împărătești aleși.

Avem voia
 Cu o mîină a da
 Și cu una a luoa
 Și aldamaș a be.
 Poftim și ni daț o năfrăniț di in,
 Și ni ștergim acești musticioari tineri
 di vin;
 Da pentru cuconașu nîri, una di
 bumbac,
 Sî sî șteargî nasu di tăbac
 Și una di mătasî,
 Sî știi bine cî nîreasa-i acasî.
 Ia-n daț on vas cu pruni uscati
 Pin celi guri căscati,
 Cî așa stău di nêrati,
 Cî întrî muștili ni 'ntrebati.

Cioburciu (r. Slobozia) — b., 56 (1922).

G H I C I T O R I

94 U Cluj / Central University Library 98j

Vrăghiuiț 'ncărcățică,
 Țiști sara 'n poițică. — *Lingura*.

95

Hui în gios,
 Hui în sus,
 Ca on pui
 Di mătăhui. — *Rișchitoru*.

Butuceni (r. Râbnița) — f., 33 (1934).

96

Leova, Leova,
 Încungiurî Moldova.
 Catî cheițli,
 Sî discui lădițli,
 Sî 'mpodoghiasci gițli.

Roiul de albini.

97

Cușma 'mpăratului
 In nîjlocu satului. — *Biserica*.

Pi-o vali albî,
 Pasc oi negri.
 Cini li paști,
 Li cunoaști.
 Cini nu li paști,
 Nu li cunoaști. — *Buchili*.

Lunca (r. Dubăsar) — f., 54 (1936).

99

Tropa-tropa
 Pin cărari,
 Vîja-vîja
 Pin copaci. — *Ploaia*.

100

Sus tropa-tropa,
 Gios țîr-țîr-țîr. — *Sîta*.

101

Esti on om; nu-i bolnav,
 Da cît șădi, gemi. — *Porcu*.

102

Esti o vacî;
Pi la şolduri,
Cu bolduri;
Pila coasti
Cu găvoazdi. — *Policandru.*

103

Ragi buga la cetati
Cî nu i-s vacili toati — *Clopotu.*

104

Ci-i?
O fetiţî
Într'o roşii rochiţî,
În sîn poartî o chetricicî? — *Gişina.*

105

Pi on buturug stău totdeauna,
Am cămeş ninumărați
Şi li port odatî pi toati. — *Corechiu.*

106

Popa 'ngroapî
Cu pletili pi groapî. — *Sfecla.*

107

Într'o mogilî di baligî
Şăd nişti cicăredz di oai.
Cărtoafili.

108

Pi o casî şîndilitî
Gioacî o miţî potcogitî. — *Luna.*

109

Pi on deal rotat
Cerbi o oalî di păsar. — *Soarili.*

110

Vara 'nghiaţî
Iarna sî dişghiaţî. — *Nasul.*

Mahala (r. Dubăsar) — f., 36 (1924).

111

Băsmăluţa împăratului
În nijlocu satului. — *Biserica.*

112

Esî moşu din colibî,
Cu nasu plin di măligî. — *Melesteu.*

113

Vine puchea
Ş-al e pi muchea
Ş-al duci în Fănarî
Ş-al învaţă cojocari.
Cioroiu cînd furî puî dila cloşci.

114

Străchinicî verdi,
Fundu nu i sî vedi. — *Fîntîna.*

115

Dila noi păn la voi
Tot plăcinti moi. — *Glodu. (Omătu).*

116

Sînt patru fraţ
Ş'într'o cămeşi toţ lăsaţ. — *Nuca.*

117

Stău toţ la on loc
Învăliţ supt on cojoc. — *Nuca.*

118

Sînt patru fraţ:
Doi măi mari,
Şi doi măi mititei.
Cii măi mari
Hojma sî sîlesc
Pi cii măi mititei sî-i agiungî
Şi nici odatî nu-i agiung,
Numa di giaba fug. — *Căruţa.*

119

Ci-i?
On nant, nant și suptîri
Și la capăt ari măciugî? — *Vătraru.*

120

Nant, nant
Și la capăt lat? — *Lopata.*
Grădinița (ocrugul Odesa) — f., 41 (1934).

121

Tata sî sui în pod,
Da mama al tragi di nod. — *Sacu.*

122

Ci-i măi gras? — *Pomîntu.*

123

Ci fugi măi tari? — *Gindu.*

124

Am o poițîci plinî cu oi albi
Numa una roșîi și li bati pi toati?
Gura.

Borș (r. Cotodic) — f., 39 (1934).

125

Esti on cal negru
Și toati iarna stă cu dopu 'n cur?
Cahla.

126

Esti on om și stă într'on chicior.
Ari cămeși ninumărati
Și la port odatî li 'mbracî pi toati?
Curechiu.

127

Într'o mogilicî
Stău măi multi cîcăredz di oai?
Usturoiu.

128

La orișîci casî
Eu sînt slugî aleasî.
Cini vini, eu al întîlnesc
Și cini pleaci, eu al pitrec. — *Ușa.*

129

Ci-i măi dulci? — *Sommul.*

Jura (r. Rîbnița) — f., 37 (1938).

P O V E Ș T I Ș I S N O A V E

130

ÎMPĂRATU CU TRII COPCHII

On împărat ave trii copchii ș'o grădinî cu meri di aur. În toati noaptea-i fura cîti on măr di aur. F'cioru cel mari o fost trimăs di tat's'o sî pázascî, da n'o prins pi ními. Cel níjlociu s'o dus și el, da nici dînsu n'o putut prindi tâlhariu.

Pi cel mizînu al chema Ion; s'o dus și iel la pázît merii. El o prins pasîrea cari fura di-o panî și i-o rupt-o. Cii doi fraț s'o cumpărat cît'on cal, da el nu s'o cumpărat. Sara, el s'o 'ntîlnit c'o fatî; e l-o 'ntrebat di trii ori:

— Un' ti duci, măi vonici?

— La grădinî 'n vali, i-o răspuns flăcău.

— Ori ai vinit sî cumpiri cal și n'ai găsit? Dacî vrei sî cumpiri, du-ti la casa cei pustii, bătrînească și rîdicî o chiatrî; apui sapî trii rînduri cu hîrlețu ș'a iși on cal cari ț'a plăce.

Flăcău ista, Ion, așa o ș' făcut. O săpat trii rînduri di hîrleți ș'o ișit on cal vrăjmaș frumos. Da cînd Ion o ișit din ogradî, i s'o dișchis înainti trii drumuri; fișticari drum ave trii tablîți, pi cari era scris:

pi-on drum dac'a mergi, l-a mînca pi cal;

pi alt drum dac'a mergi, l-a mînca și pi cal și pi dîns;

iar pi a triilea drum dac'a mergi, l-a mînca numa pi dîns.

El s'o dus pi drumu cela, cari l-a mînca numa pi cal. Mergi el călari ș'audi vîjiind. Lupu ișă din niști tufi. Ion atuncea liapădî calu și fugi. Lupu o mîncat răpîdi calu ș'apu s'o luoat după Ion; l-o agiuns și l-o 'ntrebat:

— Ți-i jăli ori nu di cal?

— Nu, o răspuns Ion. Nici di mini nu ni-i jăli.

Apui lupu s'o trîntit di trii ori sîngur di pomînt și s'o făcut on cal măi bun dicît acela pi cari l-o mîncat. Ion s'o suit pi dîns călari. Ș'o trecut niști mări di nu sî vide capătu. Ș'apui lupu l-o lipădat într'o păduri și lupu s'o dus în păduri. Da Ion mergi înainti și dă pisti doi oameni nebuni, cari sî băte dila o cușmî și dila o bîtcî și dila on topor. Și cînd dzîcei: « Bîtcî, bîtculici », e băte pi cini dzîce acel cari grăe, da cușma si pune în cap și e sîngurî astupa toatî fața; da toporului cînd dzîcei: « Topor, toporaș », apu el sâre în sus di bucurii și giuca.

Di-aghe sî vide on copac pi chisc. Ion atuncia dzîcei:

— Videț copacu cela, alergaț acolo. Cini a agiungi 'nainti, a luoă douî bucăți di copac, da cini a agiungi pi urmî, a luoă numa o bucatî.

Ii o alergat amundoi, blenduindu-sî pân acolo, da vād cî copacu nu sî disfaci.

Ion o luoat aestia și mergi înainti pi drum. O dat lupu pisti dînsu și s'o trîntit di trii ori la pomînt și s'o făcut iarî cal. Ion s'o suit călari. Lupu l-o dus la o cumătrî di-a lui. Cumătra i-o spus lui Ion la cini-i păsăruica, la on împărat cît casa di mari, vrăjmaș di vîrtos.

Apu Ion mergi măi diparti; lupu iarî al gășăști ș-al duci la altî cumătrî. Aceia i-o arătat on copac gros, cari sî vide. Ci-cî: Du-ti la copacu cela, sapî douî rînduri di hîrleți și-i da pisti on iașcic și 'n el îi găsi douî suti di carbovi. Acelea-s toatî puterea 'mpăratului.

Ion o săpat douî rînduri di hîrleți ș'o dat pisti on iașcic mititel, cu douî ouî. Pi unu era scris: puterea lui și moartea.

La ușa împăratului era nouîspreci măgari; nîmi nu pute sî sî licheascî. Ion s'o dus la ușa împăratului ș'o dzîs: « Bîtcî, bîtculici, bati-i pi măgari ».

Și cînd o 'nceput sî batî o dzî ș'o aňiadzî, o ucis pi toț măgarii. Da cînd pi urmî i-o dzîs: « Bîtcî », apu e o stat și s'o dus la Ion.

Ion o'ntrat la 'mpărat ș'o vădzut-o pi fata împăratului cel cu păsăruica; e șide într'on cuib di aur. Ion o apucat-o pi fata ceia din cuib s'o pupi. Da fata plînge șî dzîce: Of, di ce-ai vinit, cî tata ari s'ti ucidî ș' pi tini ș' pi mini!

Da Ion îi dzici: Nu ti temi!

Da 'mpăratu cît casa, o vinit șî dă la dînsu. Ion o dzîs: «Bîtcî, bîtculici, eș din desagi șî bati!»! Da 'mpăratu o apucat bîtca ș'o țîni 'n mîn șî sî duci la Ion. Atunci Ion e ou, adicătelea puterea împăratului, șî faci trenchi! în pomînt șî l-o strîcat. Da 'mpăratu o slăghit de tot șî-i dzîci lui Ion: Lasî-mă macar cu moartea, cî ț'oi da fata șî cuibu cu păsăruica ț'oi da. Da lupu i-o spus: Cînd s'a 'nsura el, apu s-al chemi ș' pi dînsu la nuntî.

Da el o luat fata șî făce nuntî.

Lupu o vinit c'on faiton șî la muzîcî șî la toț sî 'nchina. La faiton era ferestri în toati celi patru părț. Șî caii era ca spuma di curaț. El o agiuns în casî, o luat colaci, ș'apu s'o pus la masî, o șădzut ș'o băut.

Ion o luat păsăruica șî calu fetii șî pi fatî șî s'o pornit. Apu pi drum o dat caii la păscut. Iaca 'nspri ii vin frațîi lui Ion, șî unu e saghia din teacî șî-i tai capu lu Ion șî i-o luat calu șî nîreasa. Apu vini on cioroi șî l-o cichit dila ochi. Da lupu știe di moarti. Lupu o apucat cioroiu di chicioari, da on alt cioroi zbură pi sus șî dzîce: dă-i drumu, dă-i drumu! Șî aist dî gios iarî dzîce: Dă-nî drumu, dă-nî drumu!

Da lupu-i răspundi:

— Cînd îi aduci tu o butelcî di apî 'ncheitoari ș'o butelcî di apî di 'ngiet, atunci eu la aista i-oi da drumu.

Cioroiu di diasupra s'o dus ș'o adus.

Atunci lupu i-o dat drumu la cioroi. Lupu o pus capu lu Ion la loc, o turnat apî 'ncheitoari șî 'ngietoari șî Ion o 'ngis ș'o dzîs: H, ih, ia am adornît, da undî nî-i calu ș' păsăruica șî fata ș' căpăstru cel di aur?

Lupu o dzîs: N'ăi măi adornît, da ti-o tăet frațîi tăi!

Ș'apu Ion o trecut înapoi mărili șî cînd o agiuns acasî, frațîi numa o 'nlemnit.

Nîreasa lu Ion era 'ntr'o grădinî lîngî casî ș'o dzîs: Hă-tii, șî oasîli lui Ion deamu aș cînd putrădzîti.

Da el dzîci di colo: N'o măi putrădzît!

Da e o 'nghețat di bucurii.

Mahala (r. Dubăsar) — f., 14 (1926).

HRISTOS ȘI SFÎNTU PETREA

Ci-cî merge odatî pi drum Hristos cu Sfîntu Petrea. Iaca o 'nnoptat șî n'ave undî sî culca.

O tras îi la o fimeia ș'o rugat-o să doarmî. Da fimeia ceia li spuni verdi'n ochi:

— Drumeților, eu v'aș priîni, da am on bărbat bețîv; toată dzuilica be, da noaptea, cînd vini acasă pi toată lumea bati.

Da Sfîntu Petrea cel fricos dzîci:

— Ai veț-cî?

— Dzău-cî, îi răspundi fimeia năcăjîtî.

Da Hristos dzîci:

— Nu-ricî, la noaptea a vini ostinit și nu ni-a faci ricî.

Ș' s'o culcat: Hristos la păreti, da Sfîntu Petrea la marginî.

Iaca pi la nedzu-noapții vini gospodariu cel bețîv. Vedi pi pat tologiț doi drumeț și dzîci:

— Măi fimeia, da cini i-o priînit pi aiști hărjătăi să doarmî'n patu rîu?

Da e, gheta fimeia, numa'ntra în goga cuptiorului și-i spuni:

— Ia, sînt doi drumeț streini; îs morț di ostineali.

Lasî-i să doarmî'n plata lu Hristos!

Da el ci-cî:

— Ci? Sî lăs eu trîntorii iștea în paci? Las ci-i învăț eu minti!

Măi badio, și cînd ni-o scos on gînj di nueli di supt pat, ș' cînd o'n-ceput a-l îmblăti pi cel dila marginî, di numa-i merge penili.

Apo-ostinit, și s'o măi trezît și dzîci:

— Di-amu mă duc iarî la cișmî, sî măi dău cu cistelnicu, cî mă dor mînilî ca la coasî bătînd.

Și cum o ișît din casî, da Sfîntu Petrea sî scoali di pi pat și sî jălui lu Hristos:

— Văleu, Doamni, da rău om aista-i; m'o smintit în bătai. Ia măi dă-ti tu, Doamni, la marginî, sî măi trec și eu la păreti!

Da asta el o făcut-o ca s' n'al batî iarî bețîvu.

Da iaca, numa ci s'o mutat, cum vini și bețîvu chiuind di-ț asurdză urechilî.

Apu cînd o'ntrat în casî, ci-cî:

— Măi, da tot nu s'o dus halhătăii iștea? Și undi ni-o luoat din nou gînju di supt pat și spuni, punînd cușma pi-o orechi:

— Măi, ia s-al măi îmblătesc amu pi cel dila păreti, cî pi-aist dila marginî i-am dat sâracu di m'a pomini cît a trăi!

Și iaca așa i-o tras o mamî di bătai lu Sfîntu Petrea, ca s'sî diprindî cu frica ș' cu tot feliu di oamini.

132

TRII CIOBANI

Trii ciobani o mǎrs la mǎnǎstiri. Ş'acolo şî-ş faci? O 'ntrat în mǎnǎstiri şî sî uita întrînsa. Ii prăge cum s'apriend lempili, prăge cum măturî, şî, mă rog, sî nira di nînunăţfili ii. Şî şideu ii cu toegili în minî sprijiniţ şî holba ochii pisti tot. Şî tari ii vre sî ştibî cum sî chiamî sfinţii.

Şî stînd ii aşa neraţ di celi ci vide, s'o făcut ciasu nouî — dzăci. Atunci o buhnit norodu la mǎnǎstiri; şî pi dînşii i-o dispărtît.

S'o uitat unu dintrînşii: Undi-i Ghiorghi, undi-i Ion?

Ci-ş faci el, sî-i găsascî?

O prins a striga:

— Măi Ghiorghi, măi!

Da Ion di colo o sărit ş-al popre:

— Ci strigi tu, măi, c'aici îi mǎnǎstiri?

— Tu taci, eu tac, da Ghiorghi sî sî prăpădeascî?

Ş'o prins a striga el, măi vîrtos:

— Măi Gghiorghi, măi!

Podoima (r. Camenca) — b., 62 (1938).

BCU Cluj / Central University Library Cluj

133

ȚÎGANU LA MĂNĂSTIRI

Era odatî o cioarî, pi cari-al chema Ghiorghi. Bărăgladina s'o dus odatî 'n cişlegi la mǎnǎstiri. Acolo călugării l-o hrănit numa cu saralii, chiroşci şî cu chitoragî. Da lui îi creşte inima di bucurii.

Şî s'o gîndit sî rămii la mǎnǎstiri, s'sî faci pop țigănesc.

Iaca l-o priînit şî l-o făcut călugări; i-o dat falon şî scofi şî l-o afurisît ca nîmi, dicî numa popa cel măi mari, sî-i poată lua scofia din cap şî falonu di pi dîns.

Şî țiganu nêu o fost blagoslovit şî i-o schimbat şî numili; el sî dzîce Vichenti.

Tari ghini o dus-o fratri Vichenti în cişlegi, ş' cînd o vinit hojma şî bălaia. Da după spolocani o 'nceput pocuta. Atunci călugării mînca numa odatî pi dzî.

Vichenti-a-nêu o uoat-o. El nu ştie ci pedeapsî-i asta dila Dumnădzău.

Da cînd sî duce la stranî, toţ cînta; numa el molfăe.

Călugării ciealanţ a-l întreba:

— Ci faci, frati Vichenti?

Da el li răspunde:

— Mă 'nvăţ a mînca!

Ș'apu cioara n'o răbdat pocuta. Intr'o bunî dzî, cînd toț era la mănăstiri, la slujbî, el s'aprochii de-on gard di nueli și spuni tari:

— Nici ti-o pus Ghiorghî, nici ti e Ghiorghî. Rămîi sănătos Vichenti, cî Ghiorghî sî duci !

Șî la cuvintili estea s'o 'ntors cu spatili la gard, s'o aprochiet cu capu di-on par ș'o lăsat scofa 'n par. Tot așa o făcut și cu falonu, ca sî nu cadî afurisănia pisti dins.

Șî cînd s'o vădzut slobod, așa di răpidi o luat-o la fugî, cî nici cu șoimu la sărita n-al putei agiungi, da nicum la mănăstiri sî măi calci.

Speia (r. Slobozia) — b., 59 (1938).

134

DILIGAȚÎIA LA DUMNĂDZĂU

Cînd s'o dat revoluțîia, bolșevicii o trimăs diligaț la Dumnădzău. S'o dus ii și-i spun:

— Bună-dzăua, tovariș Dumnădzău !

Dumnădzău li-o mîntănit:

— 'țăm níavoastră !

Li i-o spus: BCU Cluj / Central University Library Cluj

— Am vinit s'ti rugăm sî mergi pi pomînt s'ni-agiut a faci paci.

Da Dumnădzău li dzici:

— Eu sînt om bătrîn; ca mîni oi muri. Nu poci mergi, da duce-vî-ț la Hristos, fiîndcî el o măi fost pi pomînt ș'cunoaști locur'li: poati-a mergi. Ș'nanti ii s'o dus la Hristos și-i dzic:

— Bună-dzăua, tovariș Hristos !

Da el li-o răspuns:

— 'țăm !

Șî diligațîi o 'nceput a măcina:

— Ti poftim, tovariș Hristos, sî mergi cu noi în diligațîi pi pomînt și ni-i agiuta-ni s'facim paci, cî pi noi ni-o 'ndreptați-ni la tîni Dumnădzău.

Da Hristos i-o prăgit cu coada ochiului ș' li-o spus răpidi:

— Eu cînd am fost pi pomînt numa o Iudî o fost ș'aceia m'o vundut, m'o dat la muncî ș'la moarti. Da amu sînteț toati iudz. Nu poci sî mărg, cî mă tem. Da măi ghini duce-vî-ț la Sfîntu Ilii, cî el ari cai și căruți și v'a duci-vî chiuind ca la nuntî.

Diligațîea s'o dus șanti la Sfîntu Ilii și i-o cuvîntat:

— Bună dzăua, tovariș Ilii. Noi am vinit la níata s'ti rugăm, mă rog níatali, sî mergi cu noi pi pomînt sî ni agiut a tocni paci, pintruci níatali ai căruți bunî și cai graș ca di livărant. Am fost în diligațîi la Dumnădzău și la Hristos, da ii n'o vrut și ni-o trimăs la níatali sî mergi cu noi pi pomînt sî faci pureatcî. Dumnădzău ni-o spus cî-i bătrîn și hîrbuit di atîta osti-

neali. Da Hristos sî temi; el ni-o spus c'o fost odatî pi pomînt. Atunci o fost o Iudî și l-o vundut; da amu nu măi vra sî margî. Ti poftim pi riata sî mergi cu noi în delegații, cî ț'om plăti cu ci-om pute: ti-om cinsti cu oca di gin, ori cu vadra, da la cai li-om da-li ovăs cu nerța și cu nerțicu, ori cu dimirlicia.

Da sfîntu Ilii li-o răspuns mînios:

— Bolșevicii undi esti on cal, viu ș-al eu, da eu cî am doi și buni, mă tem cî și la ostrov m'or da! Măi ghini duci-vî-ț la Moici, cî el îi priceput în zăludzîili di pi pomînt.

Șanti ii s'o dus la Moisăi și-i spun c'o fost la Dumnădzău, și la Hristos și la sfîntu Ilii, da nîmi nu vra sî margî pi pomînt:

— Toț ii ni-o 'ndreptatî-ni la riata, ca sî mergi pi pomînt sî ni-agiut a tocni pureatci și a faci paci, ca oamini sî nu sî mănînci unii pi alții ca cîinii.

Da giupînu Moici, hitru ca jîdanu, cari trăești numa di pi amăgiti, o priceput cum stă triaba iasta, ș'o 'nceput sî cotigeascî. Ba cî-i una, ba cî-i alta, ba tei, ba curmei, ba cîr, ba mîr, pîn cînd o vădzut cî n'ari 'ncotro.

Atunci el li spuni diadreptu:

— Iu nu mărg. Jîdani nîi au sari, au sopon și gaz. Ii au di toati. Duce-vî-ț și faciț ci vî agiungi capu vostru di goi!

Și pîn în dziua di az tot comuniștii o rămas. N'ari cini-i îndrepta.

Pîrita (r. Dubăsar) — b., 52 (1934)

D E S C Ă N T E C E

135

DISCÎNTIC PINTRU DIOCHIU

Fumeia cari discîntî, al acopiri pi bolnav c'on tulpan roșu pi cap. Apui, cu mîna dreapta, pi cari o poartî diasupra capului, faci cruci în văzduh, da din gurî dzîci pi tăcuti, ca sî n'audî nîmi, cuvintili:

O păsărici
 Cu ochi di foc.
 On ochi di foc,
 Unu di apî.
 Cel di foc fugi,
 Cel di apî-l stingi.

Dacî discîntătoarea cascî, atunci însămneadzî cî bolnavu esti diochet di-o fumei cari o fost întoarsî dila n'țarcăt. Deaceia ele cînd văd ceva nu trebu sî sî uiti cu nîrari și sî dzîci totdiauna: « Tifu, s'nu cii di diochi! »

Butuceni (r. Rîbnița) — f., 33 (1934).

136

CÎND SÎ ÎMFLÎ OBRAJÎI ȘI OCHII

Sî e o pășică, adică on mototol di cînipî șî sî moai ghini în ńeri di alghini. Apu sî ungi obrazu 'mflat împreunî cu ochii.

Da pi urmî pășica s'aprindi șî sî poartî pin pregiuru obrazului, pintru a faci fum la obrazu 'mflat.

Toatî vremea asta sî dzîci:

Sfîntu Ghiorghi pi on cal călari,
Cal bălan cu coasa'n schinari,
Cu coasa ti cosă
Cu grebla ti grebla,
Cu mătura ti mătura
Și'n Marea Neagrî ti arunca...

Butuceni — Aceași.

137

DI DIOCHIU

Uci pasîri albî
Cu dinț în ceri
Chetri ai rîdicat,
Izvor ai distupat.
Diochiu dila Ilie
O crăpat.
Cini a ci sî rămîi curat, luînat,
Ca Maică-sa
Precista din ceri, ci l-o lăsat.

Popencu (r. Rîbnița) — f., 52
(1924). (Se spune și în Mahala, r.
Dubăsar).

Măriuca sî rămîi curatî,
Luînatî,
Ca Maică-sa
Precista,
Din ceri lăsatî.
Sî chei diochiu,
Pocitura,
Fulgerătura,
Datu,
Faptu.
O aruncăm pîsti Marea Neagrî.
Acolo sînt căpcîni
Măi mult decît la noi, creștîni.

Mahala (r. Dubăsar) — f., 36 (1924).

138

DI DIOCHIU

Șărpoaicî roșîi,
Proroșîi.
În cînchi ăi fătat,
În cînchi ăi lipădat.
Diochiu dila Măriuca
O crăpat.

139

DI DIOCHIU

Broascî verdi,
În tufî verdi,
Crăpi ochii cui o vedi!
Așa sî crăpi strigarea
Șî căscarea!
Șî din ochiu cel mari
Gheorghî sî rămîi luînat

Și curat,
 Ca di Maică-sa Pre'sta lăsat.
 Din ochi,
 Dintri ochi,
 Din cleștili capului,
 Din fața obrazului,
 Și rămii luînat
 Și curat,
 Ca di Maică-sa din ceri lăsat.

Lipeța (r. Balta) — f., 54 (1924).
 (Se spune și în satele Coceri și
 Doibani din raionul Dubăsar).

140

DI DIOCHIU

Anin, anin,
 Cozmî di anin.
 La fîntîna lui Iordan
 Stă o fatî di jîdan.
 C'on ochi di apă
 Ș' c'unu di foc.
 Cel di apă,
 Cadi pi cel di foc,
 Ș-al stingi.
 Pi cel ostrov mari,
 Șădi on bălauri mari
 Tot c'on ochi di apă
 Și c'unu di foc.
 Cel di foc ardi,
 Cel di apă-l stingi.
 Așa s' sî stingî diochi
 Dintri ochi.
 Da Ion sî rămie
 Curat
 Luînat,
 Ca di Dumnădzău sfîntu lăsat,
 Ca maică-sa ci l-o dat,
 Ca auru di curat,
 Ca argintu di strecurat.
 Leac în veci di vac.

Păsățal (r. Balta) — f., 51 (1934).
 (Se spune și în Mahala, r. Dubăsar).

141

DI DIOCHIU

Călugări-bulgări,
 E boășili pi umăr
 Și purcedz pin sat.
 Boășili-o crăpat.
 Așa sî crăchi
 Ochii dintri ochi.
 Și rămii Gheorghii curat,
 Luînat,
 Ca maică-sa ci l-o lăsat.
 Călugări-bulgări,
 E boășili pi umăr
 Și purcedz pin sat.
 Boășili-o crăpat,
 Tu sî rămii curat,
 Luînat,
 Ca maică-ta ci ti-o lăsat.
 Dac'a ci di fatî mari,
 Și-i cadî coșîța.
 De-a ci di fimei cu prunc,
 Și-i crăpi țîța,
 Și curi hrana,
 Și plîngî pruncu.
 De-a ci di bărbat,
 Și-i crăpi boășili,
 S'alergi moășili.

Mălăești (r. Tiraspol) — f., 54
 (1934). (Se spune și în satele Ma-
 hala și Coceri, r. Dubăsar).

142

Esti-o stea,
 Pocostea,
 Douî steli,
 Pocosteli,
 Patru steli,
 Pocosteli,
 Cinci steli
 Pocosteli,
 Șăsî steli,
 Pocosteli,

Șăpti steli,
 Pocosteli,
 Opt steli,
 Pocosteli,
 Nouî steli
 Pocosteli,
 Surioarili meli,
 Eu m'oi culca și m'oi hodini,
 Da voi sî n'aveț a vă culca,
 A vă hodini;
 Sî 'mblaț.
 S-al cătaț,
 Pi ursitu néu,
 Cari-i lăsat di Dumnădzău.
 Pi Ghiorghî
 Undi li-ț găsi,
 S-al aduciț la mini.
 Di li-ț găsi pi cuptiori,
 S-al daț în cuptior.
 Di li-ț găsi pi laiți,
 S-al daț supt laiți.
 Di li-ț găsi pi prispî,
 S-al daț supt prispî.
 Di li-ț găsi la masî mîncînd,
 Sî-i luoăț lingura din mîn,
 Și pisti mîni s-al plesniț

Și la mini s-al porniț,
 Din gurî șuerînd,
 Din ghici plesnînd
 Și din mîni făcînd,
 La mini sî crăpi vinînd.
 Ca vîntu,
 Și ca gîndu.
 Și la mini păn n'a vini,
 Sî sî batî a peri.
 Păn la mini n'a căta,
 Sî sî batî a crăpa.
 Cum ardi focu în cuptiori,
 Din gurî
 Păn în fund
 Și din fund
 Păn în gurî,
 Așa sî ardî inima într'îns.
 Sî ardî,
 Sî trăsneascî,
 Sî plesneascî
 Și la mini sî sî porneascî.
 Și el sî nu poati fărî di mini,
 Cum nu poati lumea fărî di pîni,
 Fărî di apî și fărî di sari.
 Așa el sî îmblî după mini.

Doibani (r. Dubăsar) — f., 31 (1923).

V A R I A

143

POVEȘTEA LUI DUMNĂDZĂU

Sî ni ducim la pădurea mari,
 Cu săcurea mari.
 Sî facim mănăstirea mari,
 Cu nouî uș,
 Cu nouî pristoali,
 Cu nouî altari.
 Pi pristolu cel măi mari
 Șădi Maica cei măi mari.
 Pi pristolu cel măi nijlociu
 Șădi Maica cei măi nijlocii.

Pi pristolu cel măi nic
 Șădi Maica cei măi nicî.
 Domnu Isus Hristos cînd s'o
 născut,
 S'o născut suptioarî.
 Tari ghini i-o părut
 Maicii Domnului.
 Mari puteri i-o dat
 Sî nu sî legi nici o jîganiî.
 Iaca iudili la mîni l-o apucat,
 Sus pi cruci l-o rîdicat.
 Mînilî i-o lăntuit,
 Chicioarili i-o chironit,

Gospodi pomilui.

Și iaca di-atunci ci-cî broasca o
rămas așa.

Mahala (r. Dubăsar) — f., 18 (1926).
(Cunoscută în tot raionul Dubăsar).

144

BOCET DE FATĂ MARE

Stipănidî, puiculeanî,
Rudișoarî.
Stipănidî, nîresicî,
Cini nunta 'n postu mari faci,
Stipănidî, puiculeanî,
Rudișoarî?
Numa mama-ț faci,
Stipănidî, Stipănidî nîresicî.
Stipănidî, Stipănidî,
Eș afarî ș'tî-i vide nunta duñitali.
Stipănidî, rudișoarî,
Dă-ti măi la păreti,
Sî'ncapî ș'a meli speti.
Stipănidî, Stipănidî,
Puiculeanî, rudișoarî,
Undi-i nîrili duñitali?
În fundu pomîntului,
Stipănidî, puiculeanî,
Stipănidî, nîresicî.
Stipănidî, încotro te-ai pornit?
Cini faci nunta 'n postu mari?
Nunta duñiata o faci în postu mari,
Stipănidî, Stipănidî, pușor.
Tu erai la mama fatî și băet.
Ce-i gîndit, de-i lipădat pi mamă-ta,
Stipănidî, Stipănidî puiculeanî?
Dă-ti măi la păreti
Sî'ncapî ș'a meli speti.
Stipănidî, Stipănidî,
Puiculeanî, rudișoarî,
Cînd oi vide eu toati fetili,
Numa pi duñiata nu ti-oi vide,

Oi treci la grădinî

Și m'oi puni pi-o turchinî

Și m'oi uita

Nu-i ișî di undiva?

Stipănidî, Stipănidî, puiculeanî,

Stipănidî, rudișoarî, nîresicî,

Stipănidî, puiculeanî frumușicî,

Ce-i gîndit, Stipănidî,

Stipănidî puiculianî,

Ce-i gîndit di ni-ai lipădat?

Stipănidî, Stipănidî,

Încotro ti-i pornit?

Stipănidî, Stipănidî,

Undi țî-i nîrili?

În fundu pomîntului.

Stipănidî, Stipănidî,

Cini faci nunta 'n postu mari?

Ian eș afarî și țî-î vide nunta

duñitali.

Incotro ti-ai pornit,

Stipănidî, Stipănidî puiculeanî?

A noastră casî nu ț'o plăcut,

Stipănidî, Stipănidî puiculeanî?

Alta măi bunî ț-ăi făcut:

Nici fereastrî, nici ușor,

Nici fereastrî di prăgit,

Nici uși di ișît,

Nici pat di hodinit.

Stipănidî, Stipănidî, puiculeanî,

Stipănidî, eș afarî 'ncetișor,

Sî ti rădzîñ di-on ușor,

Sî-i prăgești pi toț cu dor.

Stipănidî, Stipănidî puiculeanî,

Eș afarî și țî-i prăgi nunta ta.

Noi am socotit s'o facim în cișlegi,

Stipănidî, nîresicî, puiculeanî.

Noi am gîndit sî facim nuntî cu

moz'canț,

Da noi facem nuntî cu cruci,

Cu nășili și cu fânari și cu steaguri.

Mahala (r. Dubăsar) — f., 14 (1926).

145

MOARTEA

Vini moartea mînioasă
 Și mă catî pi acasă,
 Cu cuțiti și cu coasî.
 Eu la cișmî, după masî,
 Cu ocaua plinî rasî:
 — Poftim, moarti, și cinstești
 Și din dzili măi lungești!
 Moartea-nî dzîci:
 — Eu păharu ț'oi cinsti,
 Da din dzî nu ț'oi lungi.
 Ț'o vinit vremea sî mergi,
 Săcrieșu sî ț-al dregi!
 Of, cînd nî-o spus maica, c'am sî mor
 După Paști, în sărbători!
 Săriț fraț, săriț surori,
 Și mă 'mpodoghiți cu flori,
 Cî la tîrg nu mă duc,
 Da 'n pomînt mă arunc,
 La mogila ceî cu cruci,
 Di-acolo nu mî-ț aduci.
 — E-ț on drum ș'o cărari
 Și ti du la rai măi tari.
 Of, la rai cînd am agiuns.
 Of, în rai cînd am întrat,
 L-am vădzut pi Hristos,
 Aurușu cel frumos;
 Și din gurî nî-o grăit:
 — Sufleti, la ce-i vinit?
 — Of, Hristos,
 Am vinit
 La spovidit.
 Of, Hristos
 Cel frumos,
 Îni răspundi nîa:
 De, săraci

Suflețali,
 O fost vremei măi dimult,
 Nu amu cînd n-ei murit!
 E-ț on drum ș'o cărari
 Și ti pornești la iad măi tari!
 — Of, Hristos,
 Cel frumos.
 Am vinit la rai cîntînd,
 Mă pornesc la iad plîngînd.
 Of, săraci trup di lut
 Nici on ghini n-ăi făcut,
 Cîț pi lumi n-ei trăit!
 Îni duci sufletu la năcăjit.
 Of, în iad cînd am întrat
 Tari m'am măi spăimîntat.
 Cî 'n nîjlocu iadului,
 În nîjlocu focului,
 Șădi Iuda ceî măi mari
 Pi toati sufletili călari.
 Mahala (r. Dubăsar) — b., 27 (1934).

146

RUGĂCIUNI DI CULCARI

Cînd creștinu sî culcî, după ci s'o
 închinat la icoani, faci cruci la cap,
 pi căpătîi, la nîjloc și la chicioari,
 dzîcînd:
 Cruci 'n ceri,
 Cruci 'n pomînt,
 Cruci 'n locu ist di mă culc.
 Cruci 'n casî,
 Cruci 'n masî,
 Cruci 'n nîjloc di fereastrî.
 Cruci 'n truspatru unghiureli
 A casîi neli.

Butuceni (r. Rîbnița) — f., 33
 (1934). (Foarte răspîndită și în alte
 sate).

G L O S A R ¹⁾

- Ades 38, *oraşul Odesa*.
 aňadză, o dzi ş'o — 130 (p. 43).
 aninî 2, *nisip*.
 aş cind putrădzîti 130 (p. 44), *vor fi fiind
 putrezit*.
 aştônşii 87 (titlu).
- bălaia, o vinit şî — 133 (p. 46).
 Bînderi 38, *oraşul Bender (Tighina)*.
 bîtcî 130 (p. 43), *ciomag gros*.
 blenduindu-sî 130 (p. 43).
 Bolboca 83, *Golgota*.
 bolnişî 41, *spital, infirmerie*.
 borona 88, *grapă*.
 buga 103, *taurul*.
 buhni 132, *a năvăli*.
 butelcî 84, *sticlă, b.telie*.
- carbovi 130 (p. 43), *ruble, bani*.
 Călăraş 30, *sat în jud. Chişinău*.
 chiroşci 133 (p. 46), *găluşte, plăcinte*.
 chitoragî 133 (p. 46), *piftie*.
 cii, sî nu — 9 (p. 17), *să nu fie*.
 cichit, 1-0 — dila ochi 130 (p. 44).
 cir 36, *fir*.
 cistelnicu 131 (p. 45).
 cîşliga 15, *a căpăta, câştiga*.
 cîşmî 131 (p. 45), *cărciumă*.
 cocniti (coamili) 93 (p. 39).
 cotigeascî, sî 134 (p. 135).
 cotigit, malu tău îi — 48.
 covaşi 92.
 crîngu ceriului 92 (p. 39).
- discununa 58, *a desface cumunia*.
 dreasî (paharî) 90, *pline cu vin*.
- e-ţ 145, *ia-ţi*.
- falon 133 (p. 46), *felon (veşmânt preo-
 ţesc)*.
 Fânari 113.
 ferşal 40, *felcer, chirurg*.
- gălghigioarî 16, *gălbioară*.
 ghermăneascî (rana) 40, *nemţească*.
 ghimpi di lînă 89.
 gimătati 1, *junătate*.
 gisădz 37, gisedz 32, *vişez*.
 gişli 96, *cozi, cosiţe*.
 goga cuptiorului 131 (p. 45).
 golova 70, *primarul*.
 Gospodi pomilui 143 (p. 52), *Doamne mi-
 lueşte*.
 grosureli (şi-ni cînti) 90.
- hádiţ 8, *haideţi*.
 hîrtia 39, *scrisoarea*.
 hoarî 90, *horă, adunare de lume*.
 holercî 84, *rachiu*.
 hrana 141, *laptele (femeii)*.
- iaşcic 130 (p. 43), *ladă*.
- îngiet (apî d') 130 (p. 44), *apă de înviat*.
 îngietoare (apî) 130 (p. 44), *apă vie*.
 îngis, o 130 (p. 44), *a înviat*.
- jămni 90, *colaci la nuntă*.
- leafî 92.
 lipsî 78, *a scoate*.
 listuri 57, *scrisori*.
 livărant 134 (p. 47), *negustor(?)*

¹⁾ Cifrele indică textele în care se găseşte cuvântul. Intre paranteze e notată pagina, dacă cuvântul se găseşte în « Introducere » sau dacă textul e mai lung.

Macicăuțu 5.
 madamă 78, *cucoană*.
 Maña, Mañi 66, *Mania, nume femeiesc*.
 ministergurî 143 (p. 52), *ștergar*.
 mînfărîi 134 (p. 47), *a mulțumi*.
 Moici, Moisăi 134 (p. 48), *Moise*.
 moscal, moscălaș 36, *soldat*.

 nainti 45, *apoi, după aceea*.
 nălogu (p. 9, vers).
 nanti 134 (p. 47), *apoi, după aceea*.
 nėra, a să 32, *a se mira*.
 nerticu 134 (p. 48), *o măsură*.
 niata 90, *dumneata*.
 nîcă 131 (p. 45), *nîmic*.
 nicum 91, *nicidecum*.
 nîrozna 78, *mirosul, mireasma*.
 nohai 92.
 nohut 6, *năut (?)*

 ocrog (p. 8), *județ, gubernie*.
 ocriv 134 (p. 48), *închisoare, pușcărie*;
 140, *insulă*.

 pășică 136, *mototol de cănepeă*.
 pihota 40, *infanteria*.
 pisăraș 57, *scrîtor*.
 pitac 73, *gologan, ban*.
 pocuta 133 (p. 46).
 pohod 26.
 pohoari 87, *pahară (?)*
 praporaș 81.
 prăgi 8, *a privi, a se uita*.
 priiom 37, p. 9, *garnizoană; (cerc de)*
recrutare.
 privească 41, *operație (?)*
 privuschie 32.
 p'săni 28, *pe semne, se vede că*.

pureatî (sî faci) 134 (p. 47); a tocnî —
 134 (p. 48), *ordine, rînduială*.

 raion 1, *plasă, județ*.
 răsai 32, *tresări*.
 rîm'ne 8, *rămâne*.
 rodu (lui Adam) 85, *neamul lui A*.

 schimosalî 92.
 schindosăști 81.
 schinui 26, *a închide cu spini*.
 scofî 133 (p. 46), *potcap*.
 sestrișî 41, *soră de caritate, infirmieră*.
 sminti 48.
 smolitî (pîne) 42, *neagră*.
 spolocani 133 (p. 46), *prima zi din postul*
Paștilor, după Dumineca lăsatului de
brînză.
 stănoc 32, *scaun (?)*

 șanti 134 (p. 47), *de-a-dreptul, direct*.
 șîneli 36.
 știbî, sî 132, *să știe*.
 știc 83, *șticușoru 34, sulîță, baionetă*.

 toloaci 66, *câmp în paragină*.
 tot amu 54, *îndată (?)*

 unelu 53, *inelu*.
 uoat-o, o 133 (p. 46).

 vādănni 57, *văduvie*.
 vazonu 3.
 vāgzal, vāgzālaș 35, *gară*.
 vonic 1, 35, *feciior, voinic, soldat*.
 vizie 50.

 zālughe 90, *înnebungia*.
 zāludziie 134 (p. 48), *nebungie*.